

GREENVERSITY

GREENVERSITY CORE

**Osaamiskehys ja arviointikriteerit kestävän
kehityksen ajattelutavan toteuttamiseksi
korkeakoulutuksessa**

Joulukuu 2025

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

This Project, Grant Agreement No. 2024-1-ES01-KA220-HED-000257362, has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication reflects the views only the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

KUMPPANIT

Konsortio koostuu seuraavista tahoista:

Organisaatio numero	Organisaation nimi	Lyhenne	Maa
1	Valencian yliopisto	UVEG	ES
2	Jyväskylän yliopisto	JYU	FI
3	Burgundin yliopisto	UB	FR
4	Valencian arviointi- ja tulevaisuusvirasto	AVAP	ES
5	Sibiuun sijaitseva Lucian Blaga -yliopisto	ULBS	RO
6	Misericordia di Amadora	SCMA	PT
7	F6S Network Ireland Limited	F6S	IE

Avustussopimus nro: 2024-1-ES01-KA220-HED-000257362

Hakukutsu: CS KA2 2024

Aihe: Yhteistyökumppanuudet ja kumppanuudet huippuosaamisen, innovoinnin ja osallisuuden edistämiseksi

GREENVERSITY CORE

OSAAMISKEHYS JA ARVIOINTIKRITEERIT KESTÄVÄN KEHITYKSEN AJATTELUTAVAN TOTEUTTAMISEKSI KORKEAKOULUTUKSESSA

VASTUUVAPAUCLAUSEKE

Tämä hanke, avustussopimus nro 2024-1-ES01-KA220-HED-000257362, on rahoitettu Euroopan komission tuella Erasmus+ -ohjelman puitteissa. Tämä julkaisu edustaa vain tekijän näkemyksiä, eikä komissio ole vastuussa sen sisältämien tietojen käytöstä.

TEKIJÄNOIKEUSILMOITUS

GREENVERSITY, 2025

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Attribution 4.0 International -lisenssillä.

TEKIJÄT

Yolanda Echegoyen-Sanz (YES, U VEG), Mikael Puurtinen (MP, JYU), Niina Mykrä, (NM, JYU), Patrícia Gil (PG ,SCMA), Bernardo Vinha (BV, SCMA), Valentin Grecu (VG, LBUS), Alexandre Emorine (AE, UB), Pilar Serra-Añó (PSA, UVEG), José David Badia-Valiente (JBV, UVEG)

KONTRIBUUTIOT

Marta Gorgulho (SCMA), Adriano Fernandes (SCMA), Cláudia Costa (SCMA), Luis Miguel Martínez (AVAP), Javier Oliver (AVAP), Nika Levikov (F6S), François Weckerle (UB), Clara Torres-Mañá (UVEG)

LÄHDEVIITTAUS

Echegoyen-Sanz, Y., Puurtinen, M., Mykrä, N., Gil, P., Vinha, B., Grecu, V., Emorine, A., Serra-Añó, P., Badia-Valiente, J.D. 2025. GREENVERSITY CORE: osaamiskehys ja arviointikriteerit kestävä kehityksen ajattelutavan toteuttamiseksi korkeakoulutuksessa. GREENVERSITY Erasmus+ -hanke (2024-1-ES01-KA220-HED-000257362). DOI: 10.5281/zenodo.18791795

KÄÄNNÖSMUOTO ALKUPERÄISTEOS

Echegoyen-Sanz, Y., Puurtinen, M., Mykrä, N., Gil, P., Vinha, B., Grecu, V., Emorine, A., Serra-Añó, P, BadiaValiente, J.D. 2025. GREENVERSITY CORE: the framework of competences and evaluation criteria to implement sustainability-driven mindset in higher education. GREENVERSITY Erasmus+ Project (2024-1- ES01-KA220-HED-000257362). DOI: 10.5281/zenodo.17722436

LÄHDE

Konseptualisointi: YES, MP, PSA, JBV; Metodologia: YES, MP, JBV; Muodollinen analyysi: YES, MP, MM, VG, PG; Tutkimus: YES, MP, NM; Alkuperäisen luonnoksen kirjoittaminen: YES, JBV; Kirjoittamisen tarkistaminen ja editointi: JBV; PSA; Valvonta: YES, MP; Projektin hallinto: PSA, JBV; Rahoituksen hankinta: JBV, PSA.

GREENIVERSITY

YHTEENVETO

Kestävyyden ja **vihreän ajattelun** sisällyttäminen **korkeakoulutukseen on ratkaisevan** tärkeää, jotta tulevat ammattilaiset voivat vastata aikamme kiireellisiin ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen liittyviin haasteisiin. Yliopistot ovat keskeisessä asemassa tässä muutoksessa, sillä ne toimivat katalyyttinä siirtymisessä kohti kestävää ja kestävää globaalia yhteiskuntaa. **Sisällyttämällä kestävyysosaamisen opetussuunnitelmiin** korkeakoulut edistävät systeemistä ajattelua, innovaatioita, eettistä johtajuutta ja yhteistyötä, jotka ovat välttämättömiä kykyä oikeudenmukaisen ja vihreän tulevaisuuden muovaamisessa.

Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus (JRC) on kehittänyt **GreenComp**: The European Sustainability Competence Framework -viitekehysten, joka on yhteinen viitekehys ympäristön kestävyttä koskevan oppimisen edistämiseksi kaikilla koulutustasoilla ja jota kehoitetaan ottamaan käyttöön eri koulutustasoilla. GreenComp määrittelee kaksitoista osaamisaluetta, jotka on jaoteltu neljään toisiinsa liittyvään alueeseen (kestävyyden ilmentäminen, kestävyysmonitahoisuuden hallinta, kestävien tulevaisuuksien visiointi ja kestävyystoiminta) ja tarjoaa kokonaisvaltaisen perustan kestävyyskoulutukselle. Tämän perustan pohjalta **GREENVERSITY-projekti on mukauttanut ja laajentanut GreenComp-periaatteita korkeakoulutuksen erityispiirteisiin kehittämällä GREENVERSITY CORE -kehysten korkeakoulutuksen kestävyysosaamiselle**, joka on tämän raportin ydin.

GREENVERSITY CORE järjestää kunkin osaamisalueen yksityiskohtaisiksi osaamis-, taito- ja asennekomponenteiksi (KSA) noudattaen taksonomiaa, joka parantaa käsitteiden selkeyttä ja sovellettavuutta. Tehokkaan toteutuksen tueksi on kehitetty kolmitasoinen arviointitaulukko jokaiselle KSA-olottuvuudelle, joka ohjaa opettajia arvioimaan osaamisen asteittaista hankkimista ja helpottaa yhdenmukaistamista kurssin oppimistulosten kanssa. Tämä jäsenely ja näyttöön perustuva lähestymistapa varmistaa johdonmukaisuuden, läpinäkyvyyden ja mukautettavuuden eri tieteenalojen ja oppilaitosten konteksteissa.

GREENVERSITY CORE -kehys tarjoaa selkeitä **etuja kaikille kohderyhmilleen. Opettajille** se tarjoaa selkeät ohjeet ja käytännön työkalut, kuten KSA-mallit ja arviointitaulukot, joiden avulla kestävä kehityksen osaamista voidaan integroida ja arvioida eri oppiaineissa helposti ja johdonmukaisesti. **Opiskelijat** hyötyvät kokonaisvaltaisemmasta ja transformatiivisemmasta oppimiskokemuksesta, joka kehittää heidän kykyään systeemiseen ajatteluun, kriittiseen pohdintaan ja vastuulliseen toimintaan. **Yliopistot ja institutionaaliset johtajat** saavat yhtenäisen mallin kestävä kehityksen sisällyttämiseksi opetussuunnitelmiin ja akkreditointijärjestelmiin, mikä parantaa laatua, näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikutusta. Lopuksi, **päätöksentekijät ja akkreditointielimet** voivat luottaa kehukseen standardoituna, näyttöön perustuvana viitteenä, joka edistää yhdenmukaistamista, vertailukelpoisuutta ja edistymistä kohti eurooppalaisia kestävä kehityksen koulutustavoitteita.

SISÄLLYSLUETTELO

1	Puitteet	7
1.1	Tavoite.....	7
1.2	Menetelmät	8
1.3	Kohderyhmät ja mahdolliset käyttötarkoitukset.....	9
1.4	Raportin rakenne	10
2	KESTÄVYYSKOULUTUS	11
2.1	Kestävyden ymmärtäminen systeemisenä haasteena.....	12
2.2	GreenComp -viitekehys.....	13
3	GREENVERSITY CORE	15
3.1	Alue 1: Kestävyysarvojen ilmentäminen	16
3.2	Alue 2: Kestävyden monitahoisuuden hallinta.....	19
3.3	Alue 3: Kestävien tulevaisuuksien visiointi	22
3.4	Alue 4: Kestävyysoiminta.....	25
4	Vinkkejä käyttöönottoon	28
5	Johtopäätökset	29

1 Puitteet

Erasmus+ -ohjelman korkeakoulutuksen yhteistyökumppanuuksien (KA220-HED) puitteissa rahoitettava **GREENVERSITY-hanke** pyrkii vahvistamaan kestävän kehityksen osaamisen integrointia yliopisto-ohjelmiin strategisten puitteiden, kestäväan kehitykseen tähtäävien koulutusohjelmien ja institutionaalisen yhteistyön avulla. **GREENVERSITY** perustuu kiireelliseen tarpeeseen uudistaa korkeakoulutusta vastaamaan globaaliin ilmastokriisiin, toisiinsa liittyviin sosio-ekologisiin haasteisiin ja tieteelliseen lukutaidottomuuteen. **Se pohjautuu GreenComp-viitekehukseen, joka on eurooppalainen viitekehys kestävyystaidoille (Bianchi et al, 2024)** ja ohjaa sen toimia ja tuloksia. Hankkeen yleistavoitteena on edistää transformatiivisia oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat sekä opettajien että opiskelijoiden kehittämistä tietoja, taitoja, asenteita ja toimintakykyä, joita tarvitaan aktiiviseen osallistumiseen kestäväan tulevaisuuden rakentamiseen.

Aloitteen ytimessä on **GREENVERSITY CORE** -hankkeen luominen, **joka on korkeakoulutuksen kestäväan kehityksen osaamisen viitekehys**. Se on kattava malli, joka muuntaa **GreenComp-hankkeen** korkean tason osaamisen selkeiksi, mitattaviksi oppimistavoitteiksi, **jotka on räätälöity korkeakoulutukseen**. Viitekehys on suunniteltu poikkitieteelliseksi, ja sen tarkoituksena on olla merkityksellinen kaikille akateemisille aloille ja tutkintotasoille varmistaen, että kestäväan kehityksen osaaminen on integroitu koko yliopistoekosysteemiin. Jokainen osaamisalue on määritelty **erityisten oppimistulosten** kautta, jotka kuvaavat, mitä opiskelijoiden tulisi tietää, ymmärtää ja osata. Tämä tulos on tämän raportin ydin.

Samalla projekti edistää resursseja, jotka auttavat **standardoimaan akkreditointi- ja laadunvarmistusmalleja** ja varmistavat, että kestävyysosaaminen voidaan integroida ja arvioida selkeästi yliopistojen opetussuunnitelmiin niin sanotun **GREENVERSITY PATHWAY** -mallin avulla. Tässä mallissa valitut aiheet ovat keskeisiä kontrollipisteitä osaamisen hankkimisen arvioinnissa, mikä luo johdonmukaisen järjestelmän, joka sisällyttää kestävyuden kaikkiin tutkintorakenteisiin. Luomalla läpinäkyviä arviointi- ja akkreditointimekanismeja malli vahvistaa oppilaitosten sitoutumista kestäväan kehityksen koulutukseen ja edistää arviointiprosessin johdonmukaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Tämä tulos esitetään erillisessä raportissa.

Korkea-asteen koulutusjärjestelmä **hyötyy merkittävästi GREENVERSITY CORE** -viitekehysten **tulosten soveltamisesta** useilla transformatiivisilla tavoilla. **Transsendenssin** kannalta kestäväan kehityksen osaamisen sisällyttäminen kaikkiin oppiaineisiin edistää systeemistä kulttuurimuutosta ja asettaa yliopistot keskeisiksi toimijoiksi, jotka ajavat yhteiskunnallista muutosta kohti kestäväa kehitystä. Kehyksen **merkitys** on siinä, että se muuntaa abstraktit kestäväan kehityksen tavoitteet konkreettisiksi, mitattaviksi oppimistuloksiksi, mikä parantaa opetussuunnitelman relevanssia ja tiukkuutta. Lisäksi kestäväan kehityksen kohdennettu integrointi edistää opiskelijoiden **yhteiskunnallista tietoisuutta** ja kasvattaa vastuuntuntoa, eettistä sitoutumista ja **aktiivista kansalaisuutta**. Standardisoidulla akkreditoinnin ja arvioinnin GREENVERSITY PATHWAY -ohjelman avulla oppilaitokset varmistavat **oikeudenmukaisuuden ja johdonmukaisuuden**, mikä vahvistaa vastuullisuutta ja oppilaitosten sitoutumista kestäväan kehityksen koulutukseen. Viime kädessä viitekehys antaa valmistuneille valmiudet paitsi menestyä ammatillisesti myös tulla tietoisiksi johtajiksi, jotka edistävät vastuullisesti **yhteiskunnan hyvinvointia ja ekologista kestävyttä**. Tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa soviittaa korkeakoulutuksen tehtävän yhteen kiireellisten globaalien haasteiden kanssa ja tekee kestävästä kehityksestä **akateemisen huippuosaamisen ja yhteiskunnallisen merkityksen** olennaisen osan.

1.1 Tavoite

Tämän raportin tavoitteena on tarjota korkeakoulujärjestelmiin sovitettu luokiteltu kestäväan kehityksen osaamisen viitekehys, ns. **GREENVERSITY CORE**, jossa oppimistulokset on jaoteltu tietoon, taitoihin ja asenteisiin ja johon on integroitu kolmitasoinen arviointiasteikko.

1.2 Menetelmät

GREENVERSITY CORE syntyi kollektiivisen tiedonrakentamisen ja validoinnin prosessista, joka perustui **sekamenetelmäiseen tutkimussuunnitelmaan**. Tämä iteratiivinen ja osallistava lähestymistapa varmisti kehyyksen asteittaisen hienosäätämisen ja yhteisen käsityksen muodostamisen korkeakoulutuksen kestävyysosaamisesta. Tämän saavuttamiseksi GREENVERSITY-konsortio otti mukaan monipuolisen verkoston, johon kuului noin **20 asiantuntijaa ja sidosryhmää**, jotka edustivat yliopistoja, tutkimuslaitoksia, kouluttajia, päätöksentekijöitä ja kansalaisjärjestöjä ympäri Eurooppaa. Heidän näkemyksensä ja palautteensa kerättiin useiden kuulemiskierrosten kautta, jotta voitiin varmistaa kehyyksen käsitteellinen vankkuus, kattavuus ja käytännön merkitys. Kehitysprosessi eteni useiden keskeisten vaiheiden kautta:

- Se alkoi **kartoitusvaiheella**, joka sisälsi laajan kirjallisuustutkimuksen ja kirjallisuusanalyysin olemassa olevien mallien, teorioiden ja parhaiden käytäntöjen tunnistamiseksi kestävästä kehityksen koulutuksessa ja osaamisperusteisesta oppimisesta. Tuloksena syntyi raportti **”Use cases to include sustainability competences in higher education”** (Echegoyen-Sanz et al, 2025), jossa ehdotettiin suuntaviivoja ja tarpeita.
- Sen jälkeen toteutettiin **kysyntäpuolen konsultaatio niin sanotun Triple-Bottom-Line-mallin sidosryhmien**, eli sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristöllisen alan asiantuntijoiden **kanssa**, keskittyen vihreisiin taitoihin, joita vihreät rekrytointikäytännöt edellyttävät. Tämän tuloksena syntyi raportti **”Sustainability skills for citizens: demands from the environmental, economic and social spheres”** (Gil et al, 2025), jossa vaadittavien taitojen ja koulutusohjelmien välinen yhteys osoittautui merkitykselliseksi kestävästä johtajuudesta ja monialaisen ongelmanratkaisun kehittämisen kannalta.
- Seuraavaksi järjestettiin toistuvia virtuaalisia työpajoja ja kokouksia, joissa keskityttiin GreenComp-mallin perusteelliseen ymmärtämiseen sekä korkeakoulutuksen tarpeisiin ja mukauttamiseen. Niissä esitettiin **alustava ehdotus** osaamisalueista ja -komponenteista, jotka jäseneltiin GREENVERSITY CORE -mallin luonnosversioksi.
- Seuraavaksi **yhteistyöpajoissa** kokoontui kestävästä kehityksen koulutuksen ja elinikäisen oppimisen asiantuntijoita tarkastelemaan, keskustelemaan ja hiomaan alustavaa luonnosta. Kukin osaamisalue ilmaistiin lauseilla, jotka kuvasivat vaadittavaa **tietoa, taitoja ja asenteita (KSA)** ja jotka selkeyttivät sen laajuutta ja helpottivat sen soveltamista opetussuunnitelman suunnittelussa ja arvioinnissa.
- Jatkokehitysvaiheissa otettiin huomioon sidosryhmien jatkuva palaute ja validointi, jotta lopullinen malli olisi sekä **käsitteellisesti järkevä että toiminnallisesti toteutettavissa** eri osaamisalueilla.
- Tämän perustan pohjalta GREENVERSITY-tiimi kehitti **kolmitasoisen arviointijärjestelmän**, joka ohjaa kunkin KSA-ulottuvuuden arviointia. Nämä arviointikriteerit kuvaavat osaamisen etenevät tasot perustason tietoisuudesta pätevään ja edistyneeseen integraatioon ja tarjoavat konkreettisia kuvaajia, joiden avulla opettajat voivat arvioida opiskelijoiden suoritusta johdonmukaisesti. Käytännöllisiksi työkaluiksi suunnitellut arviointijärjestelmät pyrkivät yksinkertaistamaan viitekehyyksen käyttöönottoa ja auttamaan opettajia sisällyttämään kestävästä kehityksen osaamisen helposti kurssisuunnitteluun, arviointistrategioihin ja institutionaalisiin laatuprosesseihin.
- Lopuksi kehystä parannettiin jatkuvasti **kumppani-instituutioiden ja ulkoisten asiantuntijoiden jatkuvan palautteen ja validoinnin** avulla. Tämä prosessi auttoi varmistamaan, että lopullinen GREENVERSITY CORE -kehys on käsitteellisesti järkevä ja toiminnallisesti toteutettavissa, ja tarjoaa yliopistoille johdonmukaisen, mukautettavan ja käyttäjäystävällisen mallin kestävästä kehityksen osaamisen sisällyttämiseksi eri tieteenaloihin ja systeemisen ajattelun edistämiseksi kestävästä tulevaisuuden puolesta.

1.3 Kohderyhmät ja mahdolliset käyttötarkoitukset

GREENVERSITY CORE on tarkoitettu **koko korkeakoulujärjestelmälle**, joten se on suunnattu suoraan opetuksen ja oppimisen eri toimijoille:

- **Yliopisto-opettajat ja opetushenkilöstö:** Opettajilla on keskeinen rooli kestävän kehityksen osaamisen sisällyttämisessä opetus- ja oppimisprosesseihin. GREENVERSITY-viitekehys tarjoaa heille **selkeät ohjeet, jäsennellyt oppimistulokset ja käytännönläheiset arviointikriteerit**, jotka helpottavat kestävän kehityksen integroimista eri oppiaineisiin. Tätä mallia käyttämällä opettajat voivat suunnitella **osaamispainotteisia kursseja**, jotka ovat eurooppalaisten kestävän kehityksen standardien mukaisia ja samalla joustavia omalla akateemisella alallaan.
- **Opetussuunnitelman laatijat ja akateemiset koordinaattorit:** Kehys toimii **strategisena työkaluna**, jonka avulla kestävyystaidot voidaan sisällyttää tutkinto-ohjelmiin. Se tarjoaa **standardoidun mutta mukautettavan mallin**, jonka avulla ohjelmaston oppimistulokset voidaan sovittaa yhteen kestävyystavoitteiden kanssa, mikä varmistaa koulutuksen suunnittelun johdonmukaisuuden ja läpinäkyvyyden. Mitattavien osaamisten ja arviointikriteerien sisällyttäminen helpottaa **opetussuunnitelman kartoitusta, tarkistamista ja akkreditointiprosesseja**. Lisäksi se mahdollistaa tasapainoisten oppimispolkujen luomisen, joissa kestävä kehitys on **poikkileikkaava tekijä kaikissa kursseissa ja oppiaineissa**, mikä vahvistaa oppilaitoksen yleistä kestävyysprofiilia ja eurooppalaisten koulutuksen painopisteiden noudattamista.
- **Korkeakoulut ja laadunvarmistuslaitokset:** GREENVERSITY tarjoaa institutionaalisella tasolla **viitekehysten** kestävän kehityksen koulutuksen **politiikalle ja hallinnolle**. Yliopistot ja laadunvarmistuslaitokset voivat käyttää sitä **arviointistandardien ja akkreditointimallien** kehittämiseen, joissa kestävän kehityksen osaaminen tunnustetaan keskeiseksi oppimistulokseksi. GREENVERSITY CORE -kehysten käyttöönotto edistää institutionaalista johdonmukaisuutta ja varmistaa, että kestävä kehitys integroidaan systemaattisesti opetukseen, tutkimukseen ja strategiaan. Se parantaa myös yliopistojen kykyä **osoittaa vastuullisuutta ja johtajuutta** kestävän kehityksen koulutuksen edistämiseksi.
- **Päätäjät ja koulutusviranomaiset:** Päätäjille ja koulutusviranomaisille GREENVERSITY-viitekehys tarjoaa **johdonmukaisen rakenteen korkeakoulupolitiikan yhdenmukaistamiseksi** eurooppalaisten kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Se tarjoaa näyttöön perustuvan mallin, jota voidaan hyödyntää **kansallisissa ja alueellisissa strategioissa** opetussuunnitelmien kehittämisessä, akkreditoinnissa ja elinikäisessä oppimisessä. Tukemalla yhdenmukaistamista ja vertailukelpoisuutta oppilaitosten välillä viitekehys edistää **yhteisen eurooppalaisen vision** rakentamista **kestävän kehityksen koulutukselle**. Päätäjät hyötyvät käytännönläheisestä viitekehyksestä, joka yhdistää **politiikan tavoitteet ja pedagogisen toteutuksen** ja varmistaa, että kestävyystaidot tulevat osaksi koulutusjärjestelmiä.
- **Opiskelijat ja oppijat:** Opiskelijat ovat GREENVERSITY-lähestymistavan ytimessä, sillä kehys antaa heille mahdollisuuden hankkia **monialaisia taitoja**, jotka edistävät sekä henkilökohtaista kehitystä että työllistettävyyttä. Oppimalla ajattelemaan kestävyyttä systemaattisesti opiskelijat saavat **tietoja, taitoja ja asenteita**, joiden avulla he voivat toimia vastuullisesti ja innovatiivisesti ammatillisessa ja yhteiskunnallisessa elämässään. Arviointikriteerit selkeyttävät odotuksia ja auttavat opiskelijoita seuraamaan omaa edistymistään kohti korkeampaa osaamistasoa. Tämä läpinäkyvyys edistää **motivaatiota, itsereflektiota ja toimijuutta**, mikä mahdollistaa oppijoiden **aktiivisen osallistumisen kestävään muutokseen** yhteisöissään ja työpaikoillaan.
- **Työnantajat ja teollisuuden kumppanit:** Työnantajat etsivät yhä enemmän kestävään kehitykseen suuntautuneita osaajia, joilla on systemaattinen ajattelun taitoja. GREENVERSITY tarjoaa **yhteisen kielen ja viitekehysten** näiden osaamisalueiden tunnistamiseen ja arvostamiseen vihreässä rekrytoinnissa ja työvoiman kehittämisessä. Se auttaa työnantajia ymmärtämään, miten yliopistot valmistavat opiskelijoita vastaamaan monimutkaisiin kestävään kehityksen haasteisiin todellisissa tilanteissa. Sovittamalla

koulutuksen työmarkkinoiden tarpeisiin, kehys tukee **innovaatioita, vastuullisia liiketoimintakäytäntöjä ja vihreää siirtymää**.

- **Kansalaisjärjestöt (NGO) ja kansalaisyhteiskunnan organisaatiot:** Kansalaisjärjestöt ja kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ovat tärkeässä roolissa kestäväen kehityksen tietoisuuden, edunvalvonnan ja yhteisön osallistumisen edistämässä. GREENVERSITY-viitekehys tarjoaa niille **jäsennellyn koulutuksellisen viitekehksen**, jonka avulla ne voivat tehokkaasti tehdä yhteistyötä yliopistojen kanssa oppimishankkeiden ja tiedotustoiminnan luomisessa. Sovittamalla toimintansa tunnustettuun osaamismalliin kansalaisjärjestöt voivat **parantaa** koulutus- ja valistusohjelmien **vaikuttavuutta ja** uskottavuutta. Kehyksen painopiste systeemisessä ajattelussa ja monialaisissa osaamisissa mahdollistaa kansalaisjärjestöjen **yhdistää akateemisen tiedon yhteiskunnalliseen muutokseen** ja edistää kumppanuuksia, jotka yhdistävät muodollisen ja epämuodollisen koulutuksen. Viime kädessä GREENVERSITY auttaa kansalaisyhteiskunnan toimijoita **voimaannuttamaan yhteisöjä osallistumaan kriittisesti ja rakentavasti kestäväen kehityksen siirtymään**.

1.4 Raportin rakenne

Tämä raportti on rakennettu ohjaamaan lukijaa kestäväen kehityksen koulutuksen laajoista käsitteellisistä perusteista **GREENVERSITY CORE -viitekehksen** käytännön sovelluksiin, jotka ovat tämän raportin keskeinen tulos. Raportti on järjestetty johdonmukaiseksi osioiden sarjaksi, jotka rakentavat ymmärrystä asteittain teoriasta ja kontekstista toteutukseen ja pohdintaan.

Alkukappaleessa esitetään **yleiskatsaus kestäväen kehityksen koulutuksesta** ja sijoitetaan se laajempaan kontekstiin, joka käsittää globaalit ympäristö- ja yhteiskunnalliset haasteet. Siinä käsitellään kestävyyttä **systeemisenä ja toisiinsa kytkeytyneenä kysymyksenä** ja korostetaan tarvetta muutosta edistäviin oppimismenetelmiin, joilla voidaan puuttua monimutkaisiin ja toisistaan riippuvaisiin ilmiöihin, kuten ilmastonmuutokseen, biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen ja sosiaaliseen eriarvoisuuteen. Tässä kappaleessa luodaan teoreettinen perusta, jolle raportin loppuosa rakentuu, ja sovitetaan koulutuksen tehtävä systeemisen ajattelun ja muutosta edistäväen koulutuksen periaatteisiin.

Seuraavassa osassa seurataan **kehitystä systeemisestä ajattelusta GreenComp-viitekehukseen**, joka toimii eurooppalaisena viitekehysnä kestävyuden osaamiselle. Siinä esitetään GreenComp-viitekehysrakenteen, tavoitteet ja metodologiset perusteet ja korostetaan sen roolia koulutuspolitiikan ja -käytäntöjen muokkaamisessa Euroopassa. Tämä keskustelu tarjoaa tarvittavan taustan ymmärtääksesi, miten GREENVERSITY perustuu GreenComp-viitekehukseen ja laajentaa sitä mukauttamalla sen korkeakoulutuksen erityistarpeisiin ja konteksteihin.

Raportin ytimessä on **GREENVERSITY CORE -viitekehys**, joka on sen keskeisin osa. Tämä viitekehys muuntaa GreenComp-osaamisen yleiset osaamisalueet yliopisto-opiskelulle räätälöidyiksi **monialaisiksi kestäväen kehityksen osaamisalueiksi**. Jokainen osaamisalue on järjestelmällisesti **luokiteltu kolmeen ulottuvuuteen: tieto, taidot ja asenteet (KSA)**, jotka yhdessä antavat kattavan kuvan siitä, mitä kestäväen kehityksen osaaminen tarkoittaa. Toteutuksen ja arvioinnin helpottamiseksi jokaisella KSA-komponentilla on **kolmiosainen arviointitaulukko**, joka kuvaa osaamisen etenemisen vaiheet ja jonka avulla opettajat voivat arvioida oppimistuloksia selkeästi ja johdonmukaisesti.

Seuraavassa osassa annetaan **käytännön vinkkejä toteutukseen** ja esimerkkejä, jotka auttavat opettajia sisällyttämään GREENVERSITY-osaamisen olemassa oleviin akateemisiin rakenteisiin.

Lopuksi raportti päättyy **johtopäätöksiin**, joissa tiivistetään tärkeimmät havainnot ja pohditaan GREENVERSITY-viitekehysrakenteen laajempia vaikutuksia. Päätelmissä korostetaan systeemisen kestävyuden osaamisen integroimisen tärkeyttä korkeakoulutukseen strategisena askeleena kohti yliopistojen muokkaamista kestävyuden siirtymää johtaviksi toimijoiksi.

2 KESTÄVYYSKOULUTUS

Korkea-asteen koulutus on keskeisessä asemassa tulevaisuuden muovaamisessa, sillä se valmistaa ammattilaisia, jotka paitsi ovat alansa huippuja, myös toimivat vastuullisesti yhä haavoittuvammassa planeettamme ekosysteemissä. Kestävyden ja vihreän ajattelun tuominen yliopistoihin on välttämätöntä, jotta valmistuvat opiskelijat saavat tarvittavat tiedot, taidot ja ajattelutavan, joilla vastata ympäristöuhojen, sosiaalisen eriarvoisuuden ja taloudellisen muutoksen toisiinsa kietoutuneisiin haasteisiin. Nykypäivän yliopistojen on toimittava hautomoina niille taidoille ja arvoille, joita huomisen ammattilaiset tarvitsevat rakentaakseen kestävän ja kestävän tulevaisuuden vastuullisina kansalaisina.

Kestävyyskoulutus edistää ekologista lukutaitoa ja lisää tietoisuutta ihmiskunnan riippuvuudesta luonnonjärjestelmistä. Se siirtää opiskelijoiden näkökulman erillisestä teknisestä asiantuntemuksesta kohti systeemistä ymmärrystä ympäristön, talouden ja yhteiskunnan välisistä suhteista. Tämä ajattelutapa on välttämätön ammattilaisille, joiden tehtävänä on hallita kestävyden muutoksia eri aloilla ja auttaa kaventamaan tiedon ja toiminnan välistä kuilua (Sterling, 2011).

Kestävän kehityksen käsite syntyi kriittisestä tarpeesta vastata jatkuviin globaaleihin haasteisiin modernin yhteiskunnan kannalta tärkeillä aloilla, kuten terveys, ympäristö, koulutus, rauha, köyhyys, tasa-arvo ja yleinen hyvinvointi. Tämän seurauksena YK alkoi edistää **kestävän kehityksen koulutusta (ESD)** tunnustaen, että koulutus on ensisijainen keino, jolla kansalaiset voivat hankkia tarvittavat **tiedot, taidot ja arvot** voidakseen edistää oikeudenmukaista, ekologisesti kestävästä ja sosioekonomisesti elinkelpoista tulevaisuutta (Yhdistyneet Kansakunnat, 1992).

Myöhemmin **UNESCO** järjesti Kreikassa vuonna 1997 kansainvälisen konferenssin kestävästä tulevaisuudesta koulutuksesta. Konferenssissa korostettiin, että viisi vuotta Rio de Janeiron konferenssin jälkeen **saavutettu edistys kestävästä kehityksen alalla oli riittämätöntä**, ja vahvistettiin kestävästä kehityksen koulutuksen ratkaiseva merkitys. Kokouksessa korostettiin, että kestävästä kehityksen koulutuksen kehittämisellä on kiireellinen tarve saavuttaa konkreettisia tuloksia. Lisäksi konferenssissa todettiin, että **asianmukainen koulutus** ja yleinen tietoisuus ovat kestävästä kehityksen saavuttamisen **kulmakiviä**, ja korostettiin niiden tukemisen tärkeyttä lainsäädännöllisin, taloudellisin ja teknologisin toimenpitein. Konferenssissa todettiin myös ensimmäistä kertaa, että kestävästä kehityksen koulutusta ei tule käsitellä tai opettaa erillisenä, opetussuunnitelmasta erillisenä oppiaineena. Sen sijaan se on nähtävä arvokokonaisuutena ja tietona, joka edellyttää **kokonaisvaltaista ja monialaista lähestymistapaa ja joka on integroitava kaikkiin virallisen ja epävirallisen koulutuksen tasoihin** sekä kansallisella että paikallisella tasolla (UNESCO, 1997).

Vastauksena syvenevään globaaliin kestävyyskriisiin YK:n yleiskokous muistutti vuoden 1992 sopimuksista ja hyväksyi vuonna 2002 päätöslauselman 57/254, jolla perustettiin virallisesti **YK:n kestävästä kehityksen koulutuksen vuosikymmen (2005–2014)**. Tämän päätöslauselman mukaisesti kansainvälisiä hallituksia kehoitettiin laatimaan toimintasuunnitelmat kestävästä kehityksen koulutuksen sisällyttämiseksi kaikkiin koulutusjärjestelmänsä osa-alueisiin. Määräajaksi asetettiin vuosi 2005, joka merkitsi vuosikymmenen alkua. Siitä lähtien kansainväliseksi kehitystavoitteeksi asetettiin, että vuoteen 2015 mennessä kestävästä kehityksen koulutus tulisi edistää, parantaa ja integroida kansallisiin toimintasuunnitelmiin ja että kestävästä kehityksen ja kansalaiskasvatuksen asianmukaiset strategiat tulisi toteuttaa kaikilla koulutustasoilla (Yhdistyneet Kansakunnat, 2003).

Vaikka vuosikymmen päättyi, kansainvälisten järjestöjen yhä kiireellisempi tarve puuttua kasvaviin globaaleihin kestävyyskriiseihin edellytti uusien, välittömien toimenpiteiden toteuttamista. Pian sen jälkeen, vuonna 2015, YK:n huippukokouksessa New Yorkissa hyväksyttiin uusi toimintasuunnitelma, jonka tavoitteena oli varmistaa ihmiskunnan ja planeetan hyvinvointi. Tämän seurauksena laadittiin Agenda 2030, joka sisältää 17 kestävästä kehityksen tavoitetta (SDG) ja niiden 169 alatavoitetta (Yhdistyneet Kansakunnat, 2015). Näiden tavoitteiden tarkoituksena on puuttua joukkoon keskeisiä globaaleja ongelmia ja saavuttaa kestävä kehitys sen kolmella ulottuvuudella: taloudessa, yhteiskunnassa ja ympäristössä. Näiden tavoitteiden ja osatavoitteiden saavuttamiseksi asetettiin uusi viisitoistavuotinen muutosjakso vuodesta 2016 vuoteen 2030. Kestävästä kehityksen koulutuksen osalta tavoitteen 4 **osatavoite 4.7** (Varmistaa osallistava ja tasa-arvoinen laadukas koulutus ja edistää elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia kaikille) tavoitteena on varmistaa, että vuoteen 2030 mennessä

kaikki oppijat maailmanlaajuisesti hankkivat kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot (Yhdistyneet Kansakunnat, 2015).

Vaikka ESD:n sisällyttämisen koulutusjärjestelmiin merkitys korostettiin jo New Yorkin huippukokouksessa, vuonna 2021 virtuaalisesti järjestetyn UNESCO:n Berliinin konferenssin tuloksena syntyi **ESD:tä koskeva Berliinin julistus**. Julistuksessa kehoitetaan hallituksia muuttamaan koulutusjärjestelmiä siten, että ESD integroidaan paitsi opetussuunnitelmaan myös **oppimisen keskeiseksi osaksi**. Lisäksi julistuksessa korostetaan ympäristökasvatuksen merkitystä kouluissa, erityisesti ilmastonmuutokseen ja biodiversiteettiin liittyvien kysymysten integroimisen laajentamisen osalta. Tämä kehoitus vahvistaa koulutuksen ja erityisesti kestävän kehityksen kasvatuksen ratkaisevan tärkeän roolin lupaavan, oikeudenmukaisen ja kestävän tulevaisuuden saavuttamisessa (UNESCO, 2021).

2.1 Kestävyyden ymmärtäminen systeemisenä haasteena

Kestävä kehitys ei ole enää pelkästään ympäristöpolitiikkaan liittyvä aihe, vaan se on **systeeminen haaste**, joka läpäisee kaikki ihmisen toiminnan ulottuvuudet. Nykyisten globaalien ongelmien (ilmastonmuutos, biologisen monimuotoisuuden väheneminen, eriarvoisuus ja luonnonvarojen ehtyminen) monimutkaisuus paljastaa, että nämä ongelmat ovat syvästi riippuvaisia toisistaan. Niitä ei voida ratkaista tehokkaasti erillisinä toimenpiteinä, vaan ne edellyttävät **kokonaisvaltaista ymmärrystä järjestelmistä**, niiden keskinäisistä yhteyksistä ja palautekytkennöistä.

Kestävyyden käsite systeemisenä haasteena perustuu **kestävän kehityksen kasvatuksen (ESD)** teoreettisiin perusteisiin, jotka edistävät integroivaa oppimista, jossa yhdistyvät ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset ulottuvuudet. ESD kannustaa oppijoita tunnistamaan, että kestävä kehitys ei koske pelkästään ympäristönsuojelua, vaan **ihmisten, yhteiskuntien ja planeetan välisten suhteiden** muuttamista. Se tukee kriittisen ajattelun, ennakoivan ajattelun ja yhteistyöhön perustuvan ongelmanratkaisun kaltaisten kompetenssien kehittämistä, jotka auttavat yksilöitä ymmärtämään kestävän kehityksen kysymysten monimutkaisuutta ja toimimaan vastuullisesti tässä monimutkaisessa tilanteessa (Thoriq ja Mahmudah, 2023).

Koulutuksen kannalta tämä näkökulma edellyttää, että yliopistot ja oppilaitokset ylittävät tieteenalojen väliset raja-aidat ja omaksuvat **monialaisen ja tieteenalojen rajat ylittävän oppimisen**. Opiskelijoita on ohjattava ymmärtämään, miten eri alojen tieto auttaa ymmärtämään ja ratkaisemaan kestävän kehityksen haasteita. Tässä mielessä systeeminen ajattelu on sekä kognitiivinen työkalu että kansalaisvelvollisuus, joka antaa oppijoille valmiudet navigoida monimutkaisissa tilanteissa, ennakoida tahattomia seurauksia ja suunnitella kestäviä polkuja tulevaisuutta varten.

Kestävyyden tunnustaminen systeemisenä haasteena muokkaa siten koulutuksen tarkoitusta itsessään. Se edellyttää siirtymistä tiedon välittämisestä **transformatiiviseen oppimiseen**, jossa yksilöt saavat valmiudet paitsi ymmärtää järjestelmiä myös **osallistua aktiivisesti niiden muuttamiseen** kohti kestävyyttä.

Kestävyyškoulutus liitetään usein transformatiiviseen oppimiseen. Tämä 1960-luvulla syntynyt oppimismuoto pyrkii muuttamaan syvällisesti yksilön näkökulmia, uskomuksia ja käyttäytymistä kannustamalla heitä pohtimaan ja kyseenalaistamaan ympäristöään ja rooliaan siinä. Käsite on olennaisesti sidoksissa kestävään kehitykseen kaikilla tasoilla, ja siinä tunnustetaan ympäristöön, yhteiskuntaan, kulttuuriin ja talouteen liittyvien näkökohtien keskinäinen riippuvuus koko opetussuunnitelmassa. Tällainen oppiminen voi toimia **muutoksen katalysaattorina** sekä nuorten että aikuisten sukupolvien keskuudessa kestävän kehityksen osaamisen hankkimisen kautta. Yliopistoja kehoitetaan muuttamaan opetustaan, tutkimustaan ja toimintaansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisiksi, ei vain ympäristötieteiden vaan kaikkien tiedekuntien osalta (Abo-Khalil, 2024). Kestävän kehityksen integroiminen korkeakoulujen opetussuunnitelmiin on linjassa vastuullisen kansalaisuuden edistämisen ja kiireellisten planeetan kriisien ratkaisemisen kanssa (Munif, 2024).

Kestävän kehityksen koulutus on käynyt läpi merkittävän kehityksen viime vuosikymmeninä, mikä heijastaa muutoksia globaalissa tietoisuudessa, poliittisissa puitteissa ja koulutuksen painopisteissä. Alun perin painopiste oli pääasiassa "ympäristön kestävyuden koulutuksessa", joka syntyi vastauksena kasvavaan huoleen ympäristön pilaantumisen, saastumisen ja luonnonvarojen säilyttämisen kiireellisestä tarpeesta. Tässä varhaisessa vaiheessa painotettiin ekologisten järjestelmien tuntemuksen välittämistä, ympäristöongelmien tietoisuuden lisäämistä

ympäristöongelmista ja kannustettiin yksilöitä toimimaan tavalla, joka vähentää planeetan vahingoittumista. Tavoitteena oli ensisijaisesti luonnonvarojen säilyttäminen ja vastuullisen asenteen edistäminen luontoa kohtaan.

Kun ymmärrys globaaleista haasteista syveni, kävi kuitenkin selväksi, että ympäristöongelmat ovat tiiviisti sidoksissa taloudellisiin ja sosiaalisiin ulottuvuuksiin. Tämä oivallus vauhditti siirtymistä kohti koulutusta, joka on linjassa Yhdistyneiden Kansakuntien vuonna 2015 hyväksymien **kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG)** kanssa (UNESCO, 2020). Kestävän kehityksen tavoitteet laajensivat kestävän kehityksen koulutuksen laajuutta integroimalla köyhyyden vähentämisen, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, taloudellisen kehityksen, terveyden ja tasa-arvon teemat ympäristönsuojelun rinnalle. Koulutus muuttui muutosta edistäväksi välineeksi, jonka tavoitteena oli paitsi lisätä tietoisuutta myös voimaannuttaa oppijoita edistämään kokonaisvaltaista kestävän kehityksen visiota, joka kattoi useita toisiinsa liittyviä tavoitteita. Tämä muutos tunnusti myös sen, kuinka tärkeää on kehittää taitoja, arvoja ja kriittistä ajattelua, joita tarvitaan osallistukseen monimutkaisten, systeemisten haasteiden ratkaisemiseen.

Viime aikoina **GreenComp** (Bianchi et al, 2022) -kaltaisten viitekehysten syntyminen merkitsee kestävän kehityksen koulutuksen edelleen kehittymistä ja operationalisointia. Lyhyesti sanottuna GreenComp muuntaa laajat kestävän kehityksen tavoitteet konkreettisiksi, mitattaviksi kompetensseiksi, jotka on luokiteltu tietoon, taitoihin ja asenteisiin. Se vastaa kasvavaan kysyntään monialaisesta, käytännönläheisestä koulutuksesta, joka valmistaa opiskelijat vastaamaan kestävän kehityksen haasteiden monimutkaisuuteen toimijuudella ja systeemisellä ajattelulla. Tämä kehitys heijastaa koulutusalan tunnustamaa tarvetta standardoiduille, mutta mukautettaville viitekehyksille, jotka integroivat kestävän kehityksen osaamisen eri tieteenaloihin ja opetussuunnitelmiin, helpottaen yhtenäisyyttä, laadunvarmistusta ja akkreditointiprosesseja. GreenComp-viitekehys edustaa siten aikaisempien ponnistelujen huipentumaa ja tukee koulutusta vankalla metodologialla, joka tasapainottaa teoriaa, käytäntöä ja etiikkaa.

2.2 GreenComp -viitekehys

Tässä raportissa käytetty työ määritelmä on: **"Kestävyys tarkoittaa kaikkien elämänmuotojen ja planeetan tarpeiden asettamista etusijalle varmistamalla, että ihmisen toiminta ei ylitä planeetan rajoja"**. Nämä **planeetan rajat** viittaavat yhdeksään maapallon järjestelmän prosessiin: ilmastonmuutos, biosfäärin eheys, maankäytön muutos, makean veden käyttö, biogeokemialliset virtaukset (typpi- ja fosforikerrot), merien happamoituminen, stratosfäärin otsonikato, ilmakehän aerosolipitoisuus ja uusien tekijöiden, kuten kemiallisen saastumisen, ilmaantuminen. Näitä on seurattava, koska ne kärsivät ihmisen toiminnasta, joka johtuu pääasiassa fossiilisten polttoaineiden käytöstä. **Integroimalla tieto näistä rajoista ja taidot tunnistaa haasteet ja toteuttaa ratkaisuja opetussuunnitelmiin** opiskelijat ja kansalaiset voivat kehittää selkeän käsityksen rajoista, joiden puitteissa ihmiskunnan on toimittava maapallon vakauden säilyttämiseksi. Tämä tieto lisää tietoisuutta ja vastuullisuutta ja kannustaa toimimaan ihmisen vaikutusten vähentämiseksi, lieventämiseksi tai korjaamiseksi näihin kriittisiin maapallon järjestelmän prosesseihin. Kestävyyskoulutus kannustaa systeemiseen ajatteluun ja auttaa oppijoita näkemään ympäristöhaasteiden keskinäiset yhteydet sekä kestävien elämäntapojen ja politiikkojen merkityksen. Tietoon perustuvan koulutuksen avulla yhteiskunnat voivat ajaa näiden rajojen kunnioittamiseen tarvittavia muutoksia ja varmistaa turvallisemman ja kestävämmän tulevaisuuden planeetalle ja kaikille sen asukkaille. Tämä korostaa koulutuksen roolia kestävän kehityksen perustana, joka auttaa ihmiskuntaa elämään planeetan rajojen puitteissa ja edistää pitkän aikavälin ekologista tasapainoa.

2000-luvun alusta lähtien useat Euroopan maat ovat siirtäneet koulutusjärjestelmänsä osaamisperusteiseen lähestymistapaan. Vaikka asiantuntijat ovat laajalti yhtä mieltä kestävyuden kannalta välttämättömistä osaamisista, niiden käyttöönotto on edelleen pitkälti yksittäisten oppilaitosten vastuulla. **GreenComp**, eli Euroopan komission yhteisen tutkimusneuvoston käynnistämä eurooppalainen kestävän kehityksen osaamisviitekehys (Bianchi et al, 2022), käsittelee tätä kartoittamalla **kestävän kehityksen osaamisena, joka on merkityksellistä kaikille ikäryhmille**, ja kehottaa oppilaitoksia mukauttamaan sen kaikkiin koulutustasoihin. Tämä kestävyuden osaaminen määritellään oppijoiden voimaannuttamiseksi **"ilmentämään kestävyuden arvoja ja omaksumaan monimutkaisia järjestelmiä, jotta he voivat ryhtyä tai vaatia toimia, jotka palauttavat ja ylläpitävät ekosysteemien terveyttä ja edistävät oikeudenmukaisuutta sekä luovat visioita kestävästä tulevaisuudesta"**. GreenComp sisältää **tiedon** kehittämisen,

taidot ja asenteet (KSA), jotta oppijat voivat ajatella, suunnitella ja toimia kestävän kehityksen periaatteita noudattaen kaikilla elämänalueilla (henkilökohtaisella ja yhteisöllisellä, muodollisella, epämuodollisella ja arkioppimisessa) sekä kaikilla koulutustasoilla.

GreenComp-mallissa **yleinen kestävyysosaaminen** koostuu **neljästä toisiinsa liittyvästä osaamisalueesta**, jotka yhdessä kattavat 12 erityistä osaamisaluetta. Kaikki 12 osaamisaluetta ovat yhtä tärkeitä, toisiinsa liittyviä ja niitä tulisi käsitellä osana kokonaisuutta. Lyhyesti sanottuna nämä alueet ovat:

1. Kestävyysarvojen ilmentäminen: Tämä osaamisalue kannustaa oppijoita pohtimaan ja kyseenalaistamaan omia arvojaan ja maailmankuvaansa kestävämmyyden suhteen, samalla kun se edistää sukupolvien välistä tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta ja tukee näkemystä, että ihmiset ovat osa luontoa. Tähän alueeseen kuuluu kolme erityistä osaamisaluetta: **Kestävyiden arvostaminen** (1.1) tarkoittaa omien arvojen pohtimista, arvojen vaihtelun tunnistamista ja selittämistä ihmisten välillä ja ajan kuluessa sekä niiden kriittistä arviointia suhteessa kestävyiden arvoihin. **Oikeudenmukaisuuden tukeminen** (1.2) on kyky tukea tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta nykyisille ja tuleville sukupolville sekä oppia aiemmilta sukupolvilta kestävyiden edistämiseksi. **Luonnon edistäminen** (1.3) edellyttää sen tunnistamista, että ihmiset ovat osa luontoa, sekä muiden lajien ja luonnon tarpeiden ja oikeuksien kunnioittamista, jotta terveet ja kestävät ekosysteemit voidaan palauttaa ja uudistaa.

2. Kestävyiden monitahoisuuden hallinta: Tämä alue keskittyy oppijoiden systemaattisen ja kriittisen ajattelun vahvistamiseen. Siihen kuuluu järjestelmien analysointi tunnistamalla keskinäiset yhteydet ja palautteet sekä haasteiden määrittäminen kestävyysongelmiksi tilanteen laajuuden ymmärtämiseksi ja kaikkien osapuolten tunnistamiseksi. Tähän alueeseen kuuluu kolme osaamisaluetta. **Järjestelmäajattelu** (2.1) määrittää kestävyysongelman tarkastelemiseksi kaikista näkökulmista, ottaen huomioon ajan, tilan ja kontekstin, jotta voidaan ymmärtää, miten elementit ovat vuorovaikutuksessa järjestelmien sisällä ja välillä. **Kriittinen ajattelu** (2.2) on kyky arvioida tietoa ja argumentteja, tunnistaa oletuksia, haastaa vallitseva tilanne ja pohtia, miten henkilökohtainen, sosiaalinen ja kulttuurinen tausta vaikuttavat ajatteluun ja johtopäätöksiin. **Ongelman määrittely** (2.3) tarkoittaa nykyisten tai potentiaalisten haasteiden muotoilemista kestävyysongelmaksi (vaikeuden, osapuolten, ajan ja maantieteellisen laajuuden kannalta), jotta voidaan tunnistaa sopivia lähestymistapoja olemassa olevien ongelmien ennakointiseksi, ehkäisemiseksi, lieventämiseksi tai niihin sopeutumiseksi.

3. Kestävien tulevaisuuksien visiointi: Tämän osaamisalueen tavoitteena on auttaa oppijoita visualisoimaan vaihtoehtoisia tulevaisuuden skenaarioita ja tunnistamaan kestävä tulevaisuuden saavuttamiseksi tarvittavat toimet. Siinä korostetaan **sopeutumiskyvyn** hankkimista epävarmuuden ja kompromissien käsittelemiseksi sekä luovien ja monialaisten lähestymistapojen hyödyntämistä. Tähän alueeseen kuuluu kolme osaamisaluetta. **Tulevaisuuden lukutaito** (3.1) on kyky kuvitella vaihtoehtoisia kestäviä tulevaisuuksia ideoimalla ja kehittämällä vaihtoehtoisia skenaarioita sekä tunnistamalla tarvittavat toimet halutun kestävä tulevaisuuden saavuttamiseksi. **Sopeutumiskyky** (3.2) tarkoittaa siirtymien ja haasteiden hallintaa monimutkaisissa kestävyystilanteissa sekä tulevaisuutta koskevien päätösten tekemistä epävarmuudesta, epäselvyydestä ja riskeistä huolimatta. **Tutkiva ajattelu** (3.3) edellyttää suhteellisen ajattelutavan omaksumista tutkimalla ja yhdistelemällä eri tieteenaloja, käyttämällä luovuutta ja kokeilemalla uusia ideoita tai menetelmiä.

4. Kestävyystoiminta: Tämä viimeinen osa-alue kannustaa oppijoita toimimaan sekä yksilö- että yhteisötasolla kestävä tulevaisuuden rakentamiseksi ja vaatimaan toimia niiltä, jotka ovat vastuussa muutoksen toteuttamisesta. Järjestelmän muutokset edellyttävät kulttuurisia, sosiaalisia ja käyttäytymiseen liittyviä muutoksia sekä institutionaalisia uudistuksia. Tähän osa-alueeseen kuuluu kolme osaamisaluetta. **Poliittinen toimijuus** (4.1) on kyky navigoida poliittisessa järjestelmässä, tunnistaa poliittinen vastuu ja tilivelvollisuus kestävämmästä käyttäytymisestä sekä vaatia tehokkaita politiikkoja kestävä kehityksen edistämiseksi. **Kollektiivinen toiminta** (4.2) määrittää yksinkertaisesti toimimiseksi muutoksen puolesta yhteistyössä muiden kanssa. **Yksilöllinen aloitteellisuus** (4.3) tarkoittaa oman kestävä kehityksen potentiaalinen tunnistamista ja aktiivista osallistumista yhteisön ja planeetan tulevaisuudennäkymien parantamiseen.

Integroimalla nämä osaamisalueet koulutukseen GreenComp sitoutuu kasvattamaan tietoisia, osaavia kansalaisia, jotka pystyvät vaikuttamaan tehokkaasti ihmisen vaikutusten vähentämiseen planeetan rajojen määrittelemällä turvallisella toiminta-alueella.

3 GREENVERSITY CORE

Kuten aiemmin esiteltiin, **GREENVERSITY-projekti** on **Erasmus+ -yhteistyökumppanuus korkeakoulutuksessa** (KA220-HED), joka keskittyy kestävän kehityksen osaamisen perusteelliseen sisällyttämiseen yliopisto-ohjelmiin hyödyntämällä innovatiivisia pedagogisia työkaluja, strategisia viitekehyksiä ja institutionaalista yhteistyötä.

GREENVERSITY perustuu GreenComp-viitekehukseen, joka ohjaa sen toimintaa ja tavoitteita korkeakoulujärjestelmässä. Muuntamalla politiikan ja viitekehukset käytännön strategioiksi kurssisuunnittelua, opetussuunnitelmien kehittämistä ja institutionaalista akkreditointia varten, GREENVERSITY pyrkii edistämään kestävää muutosta korkeakoulujen rakenteessa ja kulttuurissa ympäri Eurooppaa ja antamaan tuleville johtajille valmiudet edistää kestävyyttä kattavasti ja tehokkaasti yhteiskunnassa.

Tämä työ on kehitetty projektikumppaneiden laajan tietämyksen ja aiempien tutkimusten pohjalta. Siinä on erityisesti integroitu perusteellinen analyysi sekä **kysyntäpuolen** (jota edustavat kolmoistuloksen näkökulmaan sitoutuneet sidosryhmät) että **tarjontapuolen** tarpeista, joka koostuu kestävyyskoulutusta tarjoavista yliopistoista. Tämä yhteistyöhön perustuva lähestymistapa varmistaa, että viitekehys perustuu todellisiin vaatimuksiin ja ottaa samalla huomioon koulutustarjonnan, luoden siten tasapainoisen ja kattavan perustan kestävyysosaamisen edistämiseksi korkeakoulutuksessa.

- **Vihreiden rekrytointikäytäntöjen analyysissä** (Gil et al, 2025) ehdotettiin, että kolmoisvaikutuksen osaamisen integroiminen varmistaisi, että opiskelijat, ammattilaiset ja kansalaiset kehittävät **kattavan joukon taitoja, jotka ovat välttämättömiä merkittävien kestävän kehityksen muutosten edistämiseksi sekä paikallisella että globaalilla tasolla.** Jos valmistuneet opiskelijat ovat varustettuja laajalla valikoimalla kognitiivisia, ihmissuhde- ja käytännön taitoja – esimerkiksi systeemisestä ajattelusta ja digitaalisesta lukutaidosta eettiseen vastuuseen – ne valmistavat heitä mukautuvaan, tulevaisuuteen suuntautuvaan johtajuuteen. Näiden osaamisalueiden sisällyttäminen opetussuunnitelmiin parantaa paitsi ammatillista valmiutta myös antaa yksilöille mahdollisuuden edistää tehokkaasti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita tietoisilla ja vastuullisilla toimilla.
- **Korkeakoulutuksen käytötapausten analyysi, joka keskittyi kestävän kehityksen koulutukseen** (Echegoyen-Sanz et al, 2025), korosti tarvetta kattavalle strategialle, joka muuttaa kaikki keskeiset sidosryhmät – opetushenkilöstön, hallinnon ja opiskelijat – passiivisesta noudattamisesta aktiiviseen omistajuuteen ja systeemiseen sitoutumiseen. **Se korostaa, että tarvitaan ehdottomasti erityisiä ohjeita, malleja ja resursseja, jotka opastavat opettajia kestävän kehityksen osaamisen tehokkaassa toteuttamisessa.** Näiden käytännön työkalujen on sisällettävä korkeakoulutukseen räätälöity jäsennelty viitekehys, GreenComp-viitekehysten mukaiset selkeät oppimistavoitteet ja muokattavat opetussuunnitelman mallipohjat. Tässä mielessä **nykyinen GREENVERSITY CORE: Osaamiskehys ja arviointikriteerit kestävän kehityksen ajattelutavan toteuttamiseksi korkeakoulutuksessa** voi luoda pohjan kattavan vastauksen tarjoamiselle.

Tuloksena on syntynyt **GREENVERSITY CORE: Osaamiskehys ja arviointikriteerit kestävän kehityksen ajattelutavan toteuttamiseksi korkeakoulutuksessa**, joka on syntynyt tiukan tarkistusprosessin ja monipuolisen asiantuntijaryhmän välisen vuoropuhelun tuloksena ja jota on edistänyt aiempi tarveanalyysi. Sen kehittäminen perustuu terminologian huolelliseen tarkasteluun ja konsensuksen rakentamiseen, joka on saavutettu jäseneltyjen työryhmien ja osallistavien päätöksentekoprosessien avulla. Tämä yhteistyö varmistaa, että CORE-viitekehys perustuu yhteiseen ymmärrykseen ja kollektiiviseen sopimukseen, joka heijastaa erilaisia näkökulmia ja asiantuntemusta. Tällainen toistuva sitoutuminen varmistaa viitekehysten vankan perustan ja mukautettavuuden monimutkaisten kestävyysaasteiden ratkaisemisessa.

Seuraavilla sivuilla kukin osaamisalue on luokiteltu erityisosaamisalueiksi, jotka on jaettu tietojen, taitojen ja asenteiden tavoitteisiin sekä ehdotuksiin edellä mainittujen osaamisalueiden matalan, keskitason ja korkean tason saavuttamisen arviointikriteereiksi.

3.1 Alue 1: Kestävyyssarvojen ilmentäminen

Vihreä osaaminen	1.1 Kestävyyden arvostaminen
Yleinen määritelmä	Taito pohtia henkilökohtaisia arvoja; taito tunnistaa ja selittää, miten arvot vaihtelevat eri ihmisten ja eri aikakausien välillä, ja arvioida kriittisesti, millaisessa suhteessa arvot ovat kestävyysarvoihin
Tietotavoite	Ymmärtää, että kestävyys muotoutuu moninaisten ja toisinaan ristiriitaisten arvojärjestelmien pohjalta, ja osata kuvata, miten maailmankuvat – kuten ihmiskeskeinen, teknokeskeinen ja ekokeskeinen – sekä kulttuuriset, sukupolvi-kohtaiset ja sosioekonomiset tekijät vaikuttavat kestävyiden käsityksiin ja päätöksiin, samalla kun tunnustetaan, että kaikkien arvojärjestelmien osallistava sitoutuminen on olennaisen tärkeää.
Arviointitaulukko: lause tasolle 0	Osoittaa rajallista tai hajanaista ymmärrystä; voi tunnistaa yhden tai kaksi vaikutusta (esim. maailmankuva tai kulttuurinen tekijä) ilman, että yhdistää niitä kestävään kehitykseen merkityksellisellä tavalla.
Arviointitaulukko: lause tasolle 1	Osoittaa selkeän ymmärryksen siitä, että kestävyys on arvopohjaista ja että siihen vaikuttavat erilaiset maailmankuvat ja sosiokulttuuriset kontekstit; osaa antaa perustason selityksiä ja esimerkkejä.
Arviointitaulukko: lause tasolle 2	Osoittaa syvällisen ja kokonaisvaltaisen ymmärryksen siitä, miten useat maailmankuvat (esim. antropokeskeinen, teknokeskeinen, ekokeskeinen), kulttuuritaustat, sukupolvet ja sosioekonomiset asemat muovaavat kestävyiden näkökulmia; antaa oivaltavia esimerkkejä ja yhteyksiä.
Taitojen tavoite	Osoittaa kykyä arvioida kriittisesti, vertailla ja pohtia erilaisia kestävyiden arvoja ja periaatteita, integroida ne henkilökohtaisiin ja kollektiivisiin päätöksiin ja toimiin tunnustamalla samalla ympäristövaikutukset ja erilaiset näkökulmat sekä sen, että on tärkeää tehdä yhteistyötä eri maailmankansojen välillä sen sijaan, että luotettaisiin yksinomaan omiin arvoihin.
Arviointitaulukko: lause tasolle 0	Osoittaa rajoitettua kykyä tunnistaa tai analysoida kestävyiden arvoja. Saattaa tunnistaa ympäristövaikutukset pinnallisesti, mutta on vaikeuksia arvioida arvoja tai integroida niitä päätöksentekoon tai toimintaan. Ottaa huomioon vain vähän tai ei lainkaan vaihtoehtoisia näkökulmia.
Arviointitaulukko: lause tasolle 1	Osaa tunnistaa ja vertailla kestävä kehityksen arvoja ja periaatteita selkeällä ja jäsenneilyllä tavalla. Tunnistaa ympäristövaikutukset ja osoittaa kykyä pohtia omia toimiaan ja päätöksiään. Harkitsee useita näkökulmia jonkin verran syvällisesti.
Arviointitaulukko: lause tasolle 2	Arvioi, vertaa ja pohtii johdonmukaisesti ja kriittisesti kestävyysarvoja erilaisissa yhteyksissä (esim. toimet, politiikat, argumentit). Integroii nämä arvot perusteltuihin päätöksiin ja toimiin. Osoittaa vahvaa tietoisuutta ympäristövaikutuksista ja kykyä suhtautua rakentavasti erilaisiin ja ristiriitaisiin näkökulmiin.
Asenteen tavoite	Osoittaa avoimuutta pohtia kriittisesti henkilökohtaisia arvoja, kunnioittaa erilaisia kulttuurisia näkökulmia ja omaksuu pohditskelevan, osallistavan asenteen, joka perustuu kestävä kehityksen periaatteisiin.
Arviointitaulukko: lause tasolle 0	Osoittaa rajoitettua avoimuutta pohtia omia arvojaan ja niiden vaikutuksia kestävään kehitykseen; suhtautuminen erilaisiin näkökulmiin on pinnallista tai vastahakoista.
Arviointitasteikko: lause tasolle 1	Pohdii omia arvojaan kohtuullisen avoimesti ja osoittaa kunnioitusta erilaisista kulttuurisista näkökulmista kohtaan; osoittaa halukkuutta toimia kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Arviointikriteeri: lause tasolle 2	Tarkastelee aktiivisesti ja harkiten omia arvojaan ja niiden vaikutuksia kestävään kehitykseen; suhtautuu kriittisesti ja osallistavasti kulttuuriseen monimuotoisuuteen ja arvostaa sitä; omaksuu johdonmukaisesti pohditskelevan, avoimen ja <u>kestävään kehitykseen keskittyvän</u> asenteen päätöksissä ja toimissa.

Vihreä osaaminen	1.2 Oikeudenmukaisuuden tukeminen
Yleinen määritelmä	Taito vahvistaa tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta nykyisten ja tulevien sukupolvien hyväksi ja oppia aiemmilta sukupolvilta kestävyuden edistämiseksi
Tietotavoite	Ymmärtää, että ympäristöoikeudenmukaisuus ja oikeudenmukaisuus koskevat sekä tulevia sukupolvia että muita kuin ihmisiä, ja tunnistaa eettiset periaatteet ja sosiaaliset eriarvoisuudet, jotka liittyvät sukupolvien väliseen vastuuseen luonnon suojelussa ja kestävä kehityksen edistämisessä.
Arviointikriteeri: lause tasolle 0	Osoittaa perustietoisuutta joistakin keskeisistä käsitteistä, osaa muistaa joitakin termejä, mutta ymmärtää niiden välisiä yhteyksiä vain rajoitetusti.
Arviointitaulukko: lause tasolle 1	Osoittaa kasvavaa ymmärrystä käsitteiden keskinäisistä yhteyksistä ja tunnistaa joitakin suhteita ympäristöoikeudenmukaisuuden, tulevien sukupolvien, ei-inhimillisten kokonaisuuksien, eettisten periaatteiden ja sosiaalisten eriarvoisuuksien välillä kestävyuden kontekstissa.
Rubriikki: lause tasolle 2	Osoittaa kattavan ymmärryksen siitä, miten ympäristöoikeudenmukaisuus ja oikeudenmukaisuus ulottuvat tuleville sukupolville ja muille kuin ihmisille, ilmaisee taustalla olevat eettiset periaatteet ja sosiaalisten eriarvoisuuksien vaikutuksen sekä ymmärtää sukupolvien välisen vastuun ratkaisevan merkityksen kestävä kehityksen edistämisessä.
Taitojen tavoite	Pystyä soveltamaan tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja osallistavuuden periaatteita ottamalla asiaankuuluvat sidosryhmät mukaan kestävyystyöhön, hallinnoimalla resursseja kestävästi, suojelemalla ympäristöä, edistämällä kulttuurienvälistä vuoropuhelua ja rakentamalla konsensusta nykyisten ja tulevien sukupolvien eduksi.
Arviointitaulukko: lause tasolle 0	Osoittaa vain vähän tai ei lainkaan aktiivista osallistumista kestävä kehityksen keskusteluihin tai aloitteisiin asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa ja on vaikeuksia ilmaista, miten tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja osallistavuuden periaatteet liittyvät ympäristönsuojeluun, resurssien hallintaan tai kulttuurienväliseen vuoropuheluun.
Arviointiasteikko: lause tasolle 1	Sovelletaan tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja osallistavuuden periaatteita joissakin yhteyksissä, osoitetaan ymmärrystä niiden merkityksestä ympäristönsuojelussa, resurssien hallinnassa ja kulttuurienvälisessä vuoropuhelussa, osallistutaan keskusteluihin ja ehdotetaan toimia, joissa otetaan huomioon erilaisia näkökulmia.
Arviointikriteeri: lause tasolle 2	Integroi johdonmukaisesti tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja osallistavuuden periaatteet ympäristönsuojelun, kestävä resurssien hallinnan ja kulttuurienvälisen vuoropuhelun strategioihin varmistaen hyödyt nykyisille ja tuleville sukupolville. Hän osaa taitavasti luoda konsensusta, navigoida erilaisissa näkökulmissa ja edistää osallistavia käytäntöjä erilaisissa kestävä kehityksen konteksteissa.
Asenteen tavoite	Osoittaa henkilökohtainen sitoutuminen oikeudenmukaisuuteen ja demokratiaan, vaalia tunnetta yhteisestä ihmisyydestä ja solidaarisuudesta tulevia sukupolvia kohtaan, puolustaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja omaksua maltillinen ja sukupolvien välinen vastuullinen asenne sekä ihmiskuntaa että maapalloa kohtaan pyrkiessään oikeudenmukaiseen kestävään kehitykseen.
Arviointikriteeri: lause tasolle 0	Osoittaa rajoitettua ymmärrystä oikeudenmukaisuudesta, demokratiasta, sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja kestävydestä, ja hänen henkilökohtainen osallistumisensa on vähäistä tai hänen toimintansa epä johdonmukaista.
Arviointiasteikko: lause tasolle 1	Osoittaa kasvavaa sitoutumista soveltamalla oikeudenmukaisuutta, demokraattisia arvoja ja kestäviä käytäntöjä henkilökohtaisissa ja ryhmätilanteissa, ja hänellä on kehittyvää globaalia ja tulevaisuuteen suuntautuvaa tietoisuutta.
Arviointikriteeri: lause tasolle 2	Osoittaa ja puolustaa johdonmukaisesti oikeudenmukaisuutta, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja sukupolvien välistä vastuuta, ja ottaa aloitteita inspiroidakseen ja sitouttaakseen muita kestävä kehityksen ponnisteluihin.

Vihreä osaaminen	1.3 Luonnon tärkeyden tunnustaminen
Yleinen määritelmä	Ymmärrys siitä, että ihmiset ovat osa luontoa; taito kunnioittaa muiden lajien ja luonnon tarpeita ja oikeuksia lähtökohtana terveiden ja selviytymiskykyisten ekosysteemien ennallistamiselle ja elvyttämiselle
Tietotavoite	Tunnustaa, että ihmiset ovat osa luontoa, ymmärtää, että ihmisten hyvinvointi, terveys ja turvallisuus ovat tiiviisti yhteydessä ekosysteemien ja muiden elämänmuotojen hyvinvointiin, ja tunnustaa, että planeetan rajojen ja biodiversiteetin kunnioittaminen on välttämätöntä kestäväen tulevaisuuden ja kukoistavan planeetan kannalta.
Arviointitaulukko: lause tasolle 0	Osoittaa rajallista ymmärrystä ihmisten ja luonnon välisestä yhteydestä sekä planeetan rajojen käsitteestä.
Arviointikriteeri: lause tasolle 1	Osaa antaa esimerkin luonnon sisäisestä arvosta ja ihmisten riippuvuudesta ekosysteemien hyvinvoinnista. Osaa selittää biodiversiteetin ja planeetan rajojen käsitteet.
Arviointitaulukko: lause tasolle 2	Osaa analysoida ihmisten, luonnon ja ekosysteemien välisiä yhteyksiä. Osaa selittää planeetan rajoihin liittyvät suurimmat haasteet ja antaa konkreettisia esimerkkejä siitä, miten biologisen monimuotoisuuden väheneminen vaikuttaa kaikkiin planeetan eläviin olentoihin.
Taitojen tavoite	Osaa havainnoida ja arvioida ympäristön ja luonnon tilaa sekä ihmisten että muiden elämänmuotojen näkökulmasta ja ehdottaa keinoja vähentää ihmisen toiminnan ympäristövaikutuksia ja palauttaa luonnon ekosysteemejä.
Arviointikriteeri: lause tasolle 0	Osoittaa rajallisia taitoja ympäristön ja luonnon tilan havainnoinnissa ja arvioinnissa ja on vaikeuksia ilmaista, miten ihmiset voivat vähentää ympäristövaikutuksiaan tai edistää luonnon suojelua ja palauttamista.
Arviointikriteeri: lause tasolle 1	Osaa havainnoida ja arvioida ympäristön ja luonnon tilaa joissakin tilanteissa ja osallistua merkityksellisesti keskusteluihin. Osaa esittää esimerkkejä siitä, miten toimintojen ympäristövaikutuksia voidaan vähentää sekä ihmisten että muiden elämänmuotojen näkökulmasta.
Arviointikriteeri: lause tasolle 2	Osaa esittää sekä ihmisten että muiden elämänmuotojen näkökulmia ja antaa useita konkreettisia esimerkkejä siitä, miten ihmisen toiminnan ympäristövaikutuksia voidaan havainnoida, arvioida ja vähentää sekä miten luontoa voidaan suojella ja palauttaa ennalleen.
Asenteen tavoite	Osoittaa kunnioittavaa, empaattista ja vastuullista asennetta kaikkia elämänmuotoja kohtaan sekä yhteyttä luontoon, joka perustuu syvään arvostukseen ja sitoutumiseen sen suojelemiseen ja palauttamiseen nykyisille ja tuleville sukupolville.
Arviointitaulukko: lause tasolle 0	Osoittaa rajoitettua sitoutumista kunnioittavan suhteen rakentamiseen luontoon ja kaikkien elämänmuotojen arvostamiseen.
Arviointiasteikko: lause tasolle 1	Pystyy osallistumaan kunnioitaviin ja empaattisiin keskusteluihin kaikista elämänmuodoista ja osoittaa siten kasvavaa sitoutumista yhteyteen luonnon kanssa.
Arviointikriteeri: lause tasolle 2	Osaa perustella vahvan vastuuntuntoa kaikkia elämänmuotoja kohtaan ja osoittaa selkeää halukkuutta suojella ja palauttaa luontoa nykyisille ja tuleville sukupolville.

3.2 Alue 2: Kestävyyden monitahoisuuden hallinta

Vihreä osaaminen	2.1 Järjestelmälähtöinen ajattelu
Yleinen määritelmä	Taito lähestyä kestävyysongelmaa useasta näkökulmasta; taito tarkastella aikaa, tilaa ja tilannetta ja ymmärtää niiden keskinäiset vaikutussuhteet järjestelmien sisällä ja niiden välillä
Tietotavoite	Ymmärtää, että maailma on toisiinsa kytkeytynyt järjestelmä, jossa kaikilla toimilla on vaikutuksia ajassa ja tilassa, ja että näiden kytkösten ja vaikutusten huomioon ottaminen on ratkaisevan tärkeää hyvien päätösten tekemiseksi.
Arviointikriteeri: lause tasolle 0	Tuntee kestäväen kehityksen eri ulottuvuudet (esim. ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen), mutta osoittaa vain vähän tai ei lainkaan tietoa niiden keskinäisistä yhteyksistä tai vaikutuksista tulevaisuuteen ja eri puolille maailmaa.
Arviointitaulukko: lause tasolle 1	Tuntee kestäväen kehityksen eri ulottuvuuksien väliset kompromissit ja synergiat sekä (tiettyjen) toimien mahdolliset vaikutukset tulevaisuuteen ja muihin maailman osiin.
Arviointitaulukko: lause tasolle 2	Tuntee systeemisen ajattelun keskeiset käsitteet ja tietää, että systeeminen ajattelu on keskeinen työkalu ja taito hyvien kestäväen kehityksen päätösten tekemisessä.
Taitojen tavoite	Osaa käyttää systeemistä ajattelua analysoidakseen ja kuvaillakseen kestäväen kehityksen kysymyksissä esiintyviä ympäristöön, talouteen, yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyvien tekijöiden keskinäisiä riippuvuus-suhteita sekä tunnistaakseen ja luodakseen mahdollisia kehityskulkuja ajassa ja tilassa.
Arviointitaulukko: lause tasolle 0	Osoittaa rajoitettua kykyä analysoida ja kuvata kestäväen kehityksen ulottuvuuksien välisiä yhteyksiä ja toimien vaikutuksia ajassa ja tilassa.
Arviointitaulukko: lause tasolle 1	Osaa kuvata yleisesti kestäväen kehityksen ulottuvuuksien välisiä yhteyksiä sekä ajallisia ja alueellisia vaikutuksia, mutta ei osaa käyttää systeemisen ajattelun käsitteitä niiden dynamiikan kuvaamiseen.
Arviointikriteeri: lause tasolle 2	Osaa kuvata ja analysoida kestäväen kehityksen ulottuvuuksien välisiä yhteyksiä sekä ajallisia ja alueellisia vaikutuksia järjestelmäajattelun käsitteitä käyttäen.
Asenteen tavoite	Osoittaa huolta ihmisten ja muun luonnon nykyisestä ja tulevasta hyvinvoinnista tunnustaen, että molemmat ovat osa planeetan keskinäisriippuvaista järjestelmää.
Arviointikriteeri: lause tasolle 0	Osoittaa vain rajoitettua huolta välittömän ympäristön ja lähitulevaisuuden ulkopuolella olevasta hyvinvoinnista.
Rubriikki: lause tasolle 1	Osoittaa jonkin verran huolta kokonaisvaltaisemmasta hyvinvoinnista, mutta on vaikeuksia soveltaa sitä käytännössä.
Arviointikriteeri: lause tasolle 2	On sisäistänyt kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ajatuksen eikä pidä kestäväen kehityksen mukaisia henkilökohtaisia valintoja ja toimia uhrauksina, vaan merkityksen ja tyydytyksen lähteinä.

Vihreä osaaminen	2.2 Kriittinen ajattelu
Yleinen määritelmä	Taito arvioida tietoa ja argumentteja, tunnistaa oletuksia, kyseenalaistaa nykytilannetta ja pohtia, miten henkilökohtaiset, sosiaaliset ja kulttuuriset taustat vaikuttavat ajatteluun ja johtopäätöksiin
Tietotavoite	Ymmärtää hallitsevien narratiivien vaikutus kestävän kehityksen keskustelun kehitykseen ja tarve haastaa yksilöllisesti ja kollektiivisesti vallitseva tilanne kriittisen lähestymistavan avulla
Arviointikriteeri: lause tasolle 0	Ei ole tietoinen hallitsevien narratiivien vaikutuksesta kestävän kehityksen keskustelussa; ei kyseenalaista valtavirran tietolähteitä ja suhtautuu vallitsevaan tilanteeseen kriittisesti.
Arviointiasteikko: lause tasolle 1	Epäilee jonkin verran lähteiden luotettavuutta, uskoo, että sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö voivat joskus vaikuttaa kestävän kehityksen käsitteen ymmärtämiseen, ja katsoo, että hallitseva näkemys ei aina ole oikea.
Arviointiasteikko: lause tasolle 2	On täysin tietoinen kestävän kehityksen hallitsevan keskustelun merkityksestä; arvioi tietoa aina kriittisesti haastamalla jatkuvasti vallitsevaa tilannetta.
Taitojen tavoite	Kyky arvioida ja vertailla kestävyysargumentteja sekä analysoida tietolähteitä näyttöön perustuvan päättelyn avulla
Arviointitaulukko: lause tasolle 0	Kyky ymmärtää kestävän kehityksen eri lähestymistapoja tukevia argumentteja on heikko ja pystyy tuskin erottamaan niitä toisistaan; kriittinen ajattelu eri tietolähteistä puuttuu.
Arviointiasteikko: lause tasolle 1	Pystyy erottamaan kestävän kehityksen eri keskustelujen taustalla olevat erilaiset ajatukset ja eri tietolähteet soveltamalla perustason kriittistä päättelyä.
Arviointiasteikko: lause tasolle 2	Osaa soveltaa loogista ja kriittistä ajattelua arvioidessaan kestävän kehityksen argumentteja ja tunnistaa luotettavat tietolähteet.
Asenteet-tavoite	Olla utelias ja kiinnostunut kestävän kehityksen kysymyksistä, suhtautua skeptisesti omiin ja muiden oletuksiin ja olla valmis tarkistamaan niitä, kun uutta tietoa tulee saataville.
Arviointikriteeri: lause tasolle 0	On haluton tarkistamaan kantojaan kestävydestä ja hyväksyy kriittittömästi vahvistamattomista lähteistä peräisin olevia tietoja.
Arviointiasteikko: lause tasolle 1	On melko valmis tarkistamaan näkemyksiään, jos tiedot muuttuvat, ja hyväksyy, että kestävyys ei ole muuttumaton käsite.
Arviointiasteikko: lause tasolle 2	Suhtautuu epäilevästi vahvistamattomiin tietolähteisiin ja kestävästä kehitystä koskeviin väitteisiin ja on valmis muuttamaan mieltään, kun saa lisää tietoa tai tosiseikat muuttuvat.

Vihreä osaaminen	2.3. Ongelman määrittely
Yleinen määritelmä	Taito muotoilla nykyiset tai mahdolliset haasteet kestävyysongelmiksi ottamalla huomioon ongelman haastavuuden, siihen liittyvät ihmiset, ajan ja maantieteellisen kattavuuden, jotta voidaan määrittää soveltuvat lähestymistavat, joilla tulevia ongelmia voidaan ennakoita ja ehkäistä ja jo olemassa olevia ongelmia voidaan hillitä ja niihin voidaan sopeutua
Tietotavoite	Ymmärtää kestäväen kehityksen ongelmien monimutkaisuus, niiden määrittelyn tarve ja vaikeus sekä kaikkien sidosryhmien näkökulmien huomioon ottamisen tärkeys.
Arviointikriteeri: lause tasolle 0	Uskoo, että monimutkaisiin ongelmiin on helppoja ratkaisuja ja että kestäväen kehityksen kysymyksissä ei ole ehdottomasti tarpeen esittää erilaisia vaihtoehtoja ja näkökulmia.
Arviointitaulukko: lause tasolle 1	Tietää, että kestävyuden osalta on otettava huomioon monia muuttujia, mutta ilman että kunkin muuttujan seurauksia erotetaan selkeästi toisistaan.
Arviointikriteeri: lause tasolle 2	Tuntee täydellisesti kestäväen kehityksen ongelmien monimutkaisuuden sekä eri vaihtoehtojen edut ja haitat.
Taitojen tavoite	Pystyy muotoilemaan useita lähestymistapoja eri näkökulmista kestäväen kehityksen ongelmien jäsentelemiseksi ja mahdolliseksi ratkaisemiseksi.
Arviointi: lause tasolle 0	Ei osaa erottaa tärkeää kiireellisestä eikä ole valmis joustamaan kestäväen kehityksen kysymyksiä käsitellessään.
Rubriikki: lause tasolle 1	Osaa luetella joitakin kestäväen kehityksen haasteita, mutta ei ole kovin jäsennellyä näkemystä vaihtoehtoista ja mahdollisista ratkaisuista.
Arviointiasteikko: lause tasolle 2	Osaa muotoilla nykyisiä ja tulevia kestäväen kehityksen haasteita sekä tunnistaa ja analysoida erilaisia toimenpiteitä, joilla ennakoitaan ja lievennetään mahdollisia ongelmia.
Asenteen tavoite	Lähestyä kestäväen kehitystä hyvin monimutkaisena kysymyksenä ja yrittää irrottautua omista ajatuksistaan hyväksymällä ja ymmärtämällä muiden näkemyksiä.
Arviointikriteeri: lause tasolle 0	Yrittää tyrkyttää omaa näkemystään eikä arvosta muiden mielipiteitä, jolloin asiasta tulee henkilökohtainen, vaikka sen monimutkaisuus on ilmeistä.
Arviointikriteeri: lause tasolle 1	Tunnustaa, että kestävyuden osalta on otettava huomioon myös muiden näkemykset, ja on tietoinen ongelmien määrittelyn vaikeudesta ja tarpeellisuudesta ratkaisujen löytämiseksi.
Arviointikriteeri: lause tasolle 2	On avoin kaikille mielipiteille ja kannustaa kollegoita ilmaisemaan omansa, osoittaen empatiaa ja luovuutta kestäväen kehityksen kysymyksiä lähestyessään.

3.3 Alue 3: Kestävien tulevaisuuksien visiointi

Vihreä osaaminen	3.1 Tulevaisuuslukutaito
Yleinen määritelmä	Taito hahmottaa vaihtoehtoisia kestäviä tulevaisuuksia kuvittelemalla ja kehittämällä vaihtoehtoisia tulevaisuusskenaarioita ja määrittämällä vaiheet, joita tarvitaan parhaimman kestäväen tulevaisuuden saavuttamiseksi.
Tietotavoite	Ymmärtää, että tulevaisuus on epävarma ja ihmisten toimien muovaama, erottamalla toisistaan erilaiset kestäväen kehityksen tulevaisuudet (odotettu, toivottu, vaihtoehtoinen), tunnistamalla niiden lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin vaikutukset ja tunnistamalla, miten menneet ja nykyiset kehityssuuntaukset vaikuttavat tulevaisuuden mahdollisuuksiin.
Arviointitaulukko: lause tasolle 0	Ei osoita ymmärrystä erilaisista tulevaisuuksista tai skenaariotyökaluista eikä osaa selittää, miten ihmisten toimet vaikuttavat tulevaisuuden kestävyystuloksiin.
Arviointitaulukko: lause tasolle 1	Osaa määrittellä tulevaisuuden perusmuodot (esim. odotettu vs. toivottu) ja tunnistaa, että ihmisten toimet vaikuttavat tulevaisuuteen, mutta ymmärtää vain rajoitetusti ennakoitintyökaluja tai aikajanan vaikutuksia.
Arviointitaulukko: lause tasolle 2	Osaa selvästi erottaa toisistaan erilaisia tulevaisuuden skenaarioita, selittää niiden ajalliset vaikutukset, kuvata, miten ihmisten toimet muokkaavat niitä, ja soveltaa asianmukaisia ennakoitintyökaluja ja -käsitteitä.
Taitojen tavoite	Ennakoida, analysoida ja arvioida vaihtoehtoisia kestäviä tulevaisuuksia yhdistämällä näyttöä, luovuutta ja arvoja sekä ennakoida, miten nykyiset toimet voivat vaikuttaa tulevaisuuden riskeihin, mahdollisuuksiin ja tuloksiin.
Arviointitaulukko: lause tasolle 0	Ei kykene rakentamaan tai arvioimaan tulevaisuuden skenaarioita ja on vaikeuksia tunnistaa riskejä tai mahdollisuuksia kestäväen kehityksen kontekstissa.
Arviointitaulukko: lause tasolle 1	Pystyy kuvaamaan perustason tulevaisuuden skenaarioita ja tunnistamaan joitakin riskejä tai mahdollisuuksia, mutta analyysissä tai ennakoitintimenetelmien soveltamisessa puuttuu syvyys.
Arviointitaulukko: lause tasolle 2	Pystyy itsenäisesti luomaan ja arvioimaan perusteltuja tulevaisuuden skenaarioita ennakoitintyökalujen avulla, tunnistaa ja analysoi selkeästi riskit ja mahdollisuudet sekä ennakoii nykyisten toimien tulevia vaikutuksia.
Asenteen tavoite	Omaksua pitkäjänteinen ja vastuullinen ajattelutapa, osoittaa uteliaisuutta, avoimuutta erilaisia näkökulmia kohtaan ja sitoutumista kestäväen tulevaisuuden rakentamiseen harkittujen ja luovien toimien avulla.
Arviointikriteeri: lause tasolle 0	Ei osoita kiinnostusta pitkän aikavälin kestävyys ja välttää pohtimasta nykyisten toimien seurauksia.
Arviointiasteikko: lause tasolle 1	Tunnustaa, että toimet vaikuttavat tulevaisuuteen, ja osoittaa kohtalaista huolta, mutta ei ole jatkuvasti kiinnostunut tai avoin muille näkökulmille.
Arviointiasteikko: lause tasolle 2	Osoittaa johdonmukaisesti pitkäjänteistä, osallistuvaa ja optimistista ajattelutapaa, sitoutuu arvioimaan tulevia vaikutuksia ja on avoin erilaisille näkemyksille.

Vihreä osaaminen	3.2 Sopeutumiskyky
Yleinen määritelmä	Taito hallita siirtymiä ja haasteita monimutkaisissa kestävyystilanteissa ja tehdä tulevaisuuteen vaikuttavia päätöksiä epävarmoissa, monitulkintaisissa ja riskejä sisältävissä konteksteissa
Tietotavoite	Ymmärtää, että ihmisen toiminnalla on riskejä ja monimutkaisia, epävarmoja vaikutuksia sosioekologisiin järjestelmiin, ja tunnistaa tarve sopeutumistoiimiin, jotka muotoutuvat ympäristöön, yhteiskuntaan, kulttuuriin ja tunteisiin liittyvien tekijöiden perusteella.
Arviointikriteeri: lause tasolle 0	Ei osoita ymmärtävänsä sopeutumiskyvyn – kyvyn muuttaa käyttäytymistä ja järjestelmiä – merkitystä kestävyuden kannalta
Arviointitaulukko: lause tasolle 1	Tunnustaa sopeutumiskyvyn – kyvyn muuttaa käyttäytymistä ja järjestelmiä – merkityksen - kestävä kehityksen puolesta, mutta kamppailee päätöksentekoon luonnostaan liittyvän epävarmuuden ja epäselvyyden kanssa.
Arviointikriteeri: lause tasolle 2	Ymmärtää sopeutumiskyvyn – kyvyn muuttaa käyttäytymistä ja järjestelmiä – merkityksen kestävyuden kannalta ja hyväksyy ajatuksen, että päätöksiä on pohdittava ja tehtävä huolimatta tulevaisuuden epävarmuudesta.
Taitojen tavoite	Sopeuttaa toimet ja päätökset muuttuviin kestävyuden olosuhteisiin navigoimalla epävarmuudessa joustavasti, joustavasti ja herkästi paikallisiin ja globaaleihin olosuhteisiin.
Arviointitaulukko: lause tasolle 0	Vastustaa muutosta ja ei pysty mukauttamaan toimiaan tai strategioitaan epävarmoissa kestävyystilanteissa.
Arviointitaulukko: lause tasolle 1	Pystyy tekemään perustason muutoksia käyttäytymiseen tai strategioihin, mutta on vaikeuksia käsitellä epäselvyyksiä tai soveltaa sopeutumiskeinoja tehokkaasti.
Arviointiasteikko: lause tasolle 2	Sopeuttaa käyttäytymistään ja strategioitaan tehokkaasti dynaamisiin kestävä kehityksen haasteisiin, osoittaa emotionaalista joustavuutta ja soveltaa iteratiivista ja joustavaa ajattelua ympäristövaikutusten vähentämiseksi.
Asenteen tavoite	Osoittaa avoimuutta, joustavuutta ja tunnetietoisuutta kestävä kehityksen haasteiden edessä, on valmis muuttamaan kestävämiä käytäntöjä ja oppimaan jatkuvasti epävarmoissa tilanteissa.
Arviointikriteeri: lause tasolle 0	Vastustaa muutosta, välttää epämukavuutta ja osoittaa vain vähän huolta kestävä kehityksen emotionaalisista tai käytännön haasteista.
Arviointikriteeri: lause tasolle 1	Osoittaa tietoisuutta kestävä kehityksen haasteista ja jonkin verran avoimuutta muutoksille, mutta epäröi toimia, kun se aiheuttaa henkilökohtaista epämukavuutta tai epävarmuutta.
Arviointikriteeri: lause tasolle 2	Suhtautuu muutokseen joustavasti ja emotionaalisesti kypsästi, on valmis muuttamaan kestävämiä käyttäytymismalleja ja osoittaa joustavaa, oppimiseen keskittyvää ajattelutapaa kestävä kehityksen kysymyksiä käsitellessään.

Vihreä osaaminen	3.3 Tutkiva ajattelu
Yleinen määritelmä	Taito nähdä asioiden väliset suhteet tutkimalla ja yhdistämällä eri tieteenaloja, hyödyntämällä luovuutta ja kokeilemalla uusia ideoita tai menetelmiä
Tietotavoite	Ymmärtää, että kestävä kehitys haasteet edellyttävät luovaa ja monialaista ajattelua ja että erilaisten tulevaisuuden mahdollisuuksien kuvittelu on olennaista yhteistoiminnalle ja innovoinnille.
Arviointikriteeri: lause tasolle 0	Osoittaa hyvin rajallista ymmärrystä mahdollisten tulevaisuuksien kirjoista.
Arviointikriteeri: lause tasolle 1	Osoittaa jonkin verran ymmärrystä mahdollisten tulevaisuuksien kirjoista, mutta on vaikeuksia arvostaa mielikuvituksen voimaa ja mielikuvituksen lähteiden moninaisuutta
Arviointiasteikko: lause tasolle 2	Tietää, että tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa kollektiivisesti ja että eri tieteenalojen ja perinteiden hyödyntäminen on tärkeää mahdollisten tulevaisuuksien kuvitelmien laajentamiseksi.
Taitojen tavoite	Pystyy yhdistämään monipuolista tietoa kestävä kehityksen haasteiden ratkaisemiseksi innovoinnin, synteessin ja avoimuuden avulla.
Arviointikriteeri: lause tasolle 0	Ei osoita kykyä yhdistää eri tieteenalojen tietoa; puuttuu innovatiivisuus, synteesityky ja/tai avoimuus erilaisille näkökulmille kestävä kehityksen haasteiden ratkaisemisessa.
Arviointitaulukko: lause tasolle 1	Osoittaa jonkin verran kykyä yhdistää tietoa ja ottaa huomioon erilaisia näkökulmia, mutta synteesi ja innovaatio ovat edelleen osittaisia tai epäjohdonmukaisia kestävä kehityksen haasteiden ratkaisemisessa.
Arviointikriteeri: lause tasolle 2	Yhdistää menestyksekkäästi eri tieteenalojen tietämyksen innovaatioon ja synteesiin, osoittaa avoimuutta monille näkökulmille kestävä kehityksen haasteiden tehokkaassa käsittelyssä.
Asenteen tavoite	Kyky omaksua luovuus ja kokeilunhalu kestävä kehityksen haasteiden ratkaisemiseksi joustavasti ja huolimatta mahdollisesta epäonnistumisesta.
Arviointikriteeri: lause tasolle 0	Ei osoita luovuutta tai halukkuutta kokeilla uusia asioita; välttää riskinottoa ja osoittaa vain vähän joustavuutta tai avoimuutta epäonnistumisille kohdatessaan kestävä kehityksen haasteita.
Arviointitaulukko: lause tasolle 1	Osoittaa jonkin verran luovuutta ja perustason halukkuutta kokeilla uusia asioita, mutta kamppailee joustavuuden tai epäonnistumisista oppimisen kanssa kestävä kehityksen haasteiden edessä.
Arviointiasteikko: lause tasolle 2	Hyväksyy täysin luovuuden ja kokeilunhalun, osoittaa joustavuutta ja näkee epäonnistumisen oppimismahdollisuutena kestävä kehityksen haasteiden edessä.

3.4 Alue 4: Kestävyysoiminta

Vihreä osaaminen	4.1 Poliittinen toimijuus
Yleinen määritelmä	Taito navigoida poliittisissa järjestelmissä, tunnistaa poliittinen vastuu ja vastuuvollisuus kestävyttä heikentävässä toiminnassa ja vaatia tehokkaita kestävyystoimenpiteitä
Tietotavoite	Ymmärtää poliittisia ja hallinnollisia järjestelmiä ja kehyksiä, jotka ohjaavat kestävä kehitystä ja sosiaalista muutosta.
Arviointikriteeri: lause tasolle 0	Ei osoita ymmärrystä poliittisista tai hallintojärjestelmistä; ei kykene tunnistamaan kestäväan kehitykseen ja sosiaaliseen muutokseen liittyviä keskeisiä toimijoita tai puitteita.
Arviointiasteikko: lause tasolle 1	Osoittaa perustason ymmärrystä poliittisista ja hallintojärjestelmistä ja pystyy tunnistamaan joitakin merkityksellisiä toimijoita tai puitteita, mutta analyysi on pinnallinen tai puutteellinen.
Arviointiasteikko: lause tasolle 2	Osoittaa selkeän ymmärryksen poliittisten ja hallintojärjestelmien toiminnasta, tunnistaa tarkasti keskeiset toimijat ja puitteet ja yhdistää ne kestäväan kehitykseen ja sosiaaliseen muutokseen.
Taitojen tavoite	Kyky tunnistaa kestäväan kehityksen kysymysten kannalta merkitykselliset sosiaaliset, poliittiset ja taloudelliset sidosryhmät ja tietää, miten niiden kanssa toimitaan.
Arviointitaulukko: lause tasolle 0	Osoittaa rajallista kykyä tunnistaa kestäväan kehityksen kysymysten ratkaisemiseen liittyvät merkittävät sosiaaliset, poliittiset ja taloudelliset sidosryhmät eikä osaa olla yhteydessä niihin.
Arviointikriteeri: lause tasolle 1	Osaa tunnistaa joitakin merkityksellisiä sosiaalisia, poliittisia ja taloudellisia sidosryhmiä kestäväan kehityksen kysymysten käsittelemiseksi, mutta osoittaa rajoitunutta kykyä analysoida niiden valtarakenteita ja olla vuorovaikutuksessa niiden kanssa.
Arviointikriteeri: lause tasolle 2	Osaa tunnistaa kestäväan kehityksen kysymysten käsittelyyn merkitykselliset sosiaaliset, poliittiset ja taloudelliset sidosryhmät ja analysoida niiden valtasuhteita sekä osaa olla vuorovaikutuksessa niiden kanssa
Asenteen tavoite	Osoittaa halukkuutta edistää kestäväa kehitystä kansalais- ja poliittisen toiminnan, politiikan kritiikin sekä vastuuvollisuuden ja yhteisen hyvän edistämisen kautta.
Arviointikriteeri: lause tasolle 0	Ei osoita selkeää sitoutumista kestäväan kehitykseen liittyväan kansalais- tai poliittiseen toimintaan; ei osallistu politiikan kritiikkiin tai edistä vastuullisuutta ja yhteistä hyvää.
Arviointikriteeri: lause tasolle 1	Osoittaa jonkin verran halukkuutta osallistua kestäväan kehityksen edistämiseen kansalais- tai poliittisin keinoin, mutta osoittaa vain vähän aloitteellisuutta politiikan kritiikissä tai vastuullisuuden ja yhteisen hyvinvoinnin edistämisessä.
Arviointikriteeri: lause tasolle 2	Osoittaa aktiivista sitoutumista kestäväan kehityksen edistämiseen kansalais- ja poliittisen osallistumisen kautta, kritisoi harkitusti politiikan tehokkuutta ja edistää vastuullisuutta ja yhteistä hyvää.

Vihreä osaaminen	4.2 Kollektiivinen toiminta
Yleinen määritelmä	Taito toimia yhteistyössä muiden kanssa muutoksen aikaansaamiseksi
Tietotavoite	Ymmärtää, että yhteistyöhön osallistuminen ja eri toimijoiden välisen yhteistyön mahdollistaminen on kestävä kehityksen kannalta olennaista.
Arviointikriteeri: lause tasolle 0	Ei osoita ymmärtävänsä, että yhteistyöhön osallistuminen ja eri toimijoiden välisen yhteistyön mahdollistaminen ovat kestävä kehityksen kannalta olennaisen tärkeitä.
Arviointiasteikko: lause tasolle 1	Ymmärtää jonkin verran yhteistyöhön osallistumisen ja eri toimijoiden välisen yhteistyön mahdollistamisen merkityksen kestävä kehityksen kannalta, mutta ei osaa sanoa, miten näitä tavoitteita voitaisiin tavoitella.
Arviointitaulukko: lause tasolle 2	Ymmärtää selvästi, että yhteistyöhön osallistuminen ja eri toimijoiden välisen yhteistyön mahdollistaminen ovat kestävä kehityksen kannalta olennaisen tärkeitä, ja osaa kuvata, miten näitä tavoitteita voidaan tavoitella.
Taitojen tavoite	Pystyy tunnistamaan omassa yhteisössään ja organisaatiossaan mahdollisuuksia vaikuttaa aktiivisesti kestäväan kehitykseen, työskentelemään yhdessä neuvottelemalla ja jakamalla johtamisvastuuta läpinäkyvän ja osallistavan muutoksen edistämiseksi.
Arviointitaulukko: lause tasolle 0	Osoittaa rajallista kykyä tunnistaa mahdollisuuksia kestävä kehityksen työhön omassa yhteisössä tai organisaatiossa ja on vaikeuksia osallistua yhteistyöhön tai yhteisiin päätöksentekoprosesseihin.
Arviointitaulukko: lause tasolle 1	Opiskelija pystyy osallistumaan yhteistyöhön perustuviin kestävä kehityksen hankkeisiin ja osoittaa taitoja fasilitoinnissa, viestinnässä ja neuvottelussa, vaikka hänellä onkin vielä jonkin verran vaikeuksia osallistavien prosessien hallinnassa tai yhteisön jäsenten saattamisessa yhteen kestävä kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Arviointitaulukko: lause tasolle 2	Opiskelija osaa käynnistää, kehittää ja hallinnoida osallistavia kestävä kehityksen hankkeita ja osoittaa vahvoja sosiaalisia taitoja, johtajuutta ja kykyä mobilisoida yhteisön jäsenet yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi rehellisen muutosprosessin kautta.
Asenteen tavoite	Osoittaa motivaatiota suunnitella ja toteuttaa kestävä kehityksen toimia yhteistyössä, joka perustuu empatiaan, jaettuun vastuuseen ja yhteisön osallistumiseen, tavoitteena edistää osallistavaa, demokraattista ja uudistavaa tulevaisuutta yhteisten ponnistelujen ja keskinäisen kunnioituksen kautta.
Arviointikriteeri: lause tasolle 0	Osoittaa vain vähäistä motivaatiota osallistua yhteistyöhön kestävä kehityksen edistämiseksi eikä osoita vähimmäistason tietoisuutta eettisyyden ja empatian merkityksestä yhteisen hyvinvoinnin kannalta.
Arviointikriteeri: lause tasolle 1	Osoittaa kasvavaa sitoutumista kestäväan kehitykseen ja alkaa tehdä yhteistyötä muiden kanssa, osoittaen kasvavaa tiimihenkeä, keskinäistä kunnioitusta ja halua edistää sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä tavoitteita.
Arviointitaulukko: lause tasolle 2	Osallistuu aktiivisesti ja motivoituneesti yhteisiin kestävä kehityksen toimiin ja osoittaa empatiaa, osallistavuutta, kärsivällisyyttä ja syvää sitoutumista sosiaalisen ja ympäristöllisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen laajemman yhteisön ja luonnon hyväksi.

Ympäristöosaaminen	4.3 Yksilöllinen aloitteellisuus
Yleinen määritelmä	Taito tunnistaa omat mahdollisuudet edistää kestävyttä ja taito toimia aktiivisesti yhteisön ja maapallon tulevaisuuden parantamiseksi.
Tietotavoite	Ymmärtää omien valintojen ja aloitteiden vaikutus kestäväan kehitykseen ja tunnistaa henkilökohtainen vastuu positiivisen muutoksen aikaansaamisesta tietoisilla toimilla, käyttäytymisen muutoksella ja itsesääteilyllä ympäristön ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukemiseksi, ylittämällä yksilöllisen toiminnan rajat aloittamalla yhteistyön.
Arviointikriteeri: lause tasolle 0	Ei osoita tietoisuutta henkilökohtaisten valintojen ja aloitteiden yhteydestä kestäväan kehitykseen. Ei tunnista henkilökohtaista vastuuta tai potentiaalia vaikuttaa positiiviseen muutokseen.
Arviointitaulukko: lause tasolle 1	Alkaa osoittaa jonkin verran ymmärrystä siitä, että yksilön toimilla on seurauksia, ja osoittaa kasvavaa vastuuntuntoa, motivaatiota ja potentiaalia vaikuttaa positiiviseen muutokseen samalla kun sovelttaa henkilökohtaiset tottumuksensa kestäväan kehityksen arvojen mukaisiksi.
Arviointikriteeri: lause tasolle 2	Ymmärtää ja omaksuu henkilökohtaisen vastuun kestäväan planeetan puolesta, osoittaa motivaatiota, itsekontrollia ja aikomusta muuttaa käyttäytymistään aktiivisesti edistääkseen sosiaalista ja ympäristöllistä hyvinvointia sekä potentiaalia vaikuttaa positiiviseen muutokseen.
Taitojen tavoite	Kyky ottaa aloitteita ja toimia päättäväisesti kestäväan kehityksen puolesta myös monimutkaisissa tilanteissa, soveltaa kestäväan kehityksen periaatteita, osoittaa joustavuutta ja mobilisoida muita johtajuuden, pohdinnan ja tehokkaan toimintasuunnittelun avulla.
Arviointitaulukko: lause tasolle 0	Vaikeuksia ottaa aloitteita tai vastata kestäväan kehityksen haasteisiin, erityisesti epävarmoissa tai monimutkaisissa tilanteissa, eikä kykene pohtimaan omia toimiaan tai edes visualisoimaan vaihtoehtoisia tuloksia.
Arviointitaulukko: lause tasolle 1	Osoittaa kykyä ottaa aloitteita kestäväan kehityksen haasteisiin vastaamiseksi, vaikka opiskelija saattaa epäröidä monimutkaisissa tai epävarmoissa tilanteissa ja soveltaa johtamis- tai suunnittelustrategioita epäjohtonmukaisesti.
Arviointikriteeri: lause tasolle 2	Otaa aloitteita monimutkaisissa kestävyden konteksteissa, toimii joustavasti ja näkemyksellisesti samalla kun mobilisoi muita ihmisiä, soveltaa vihreän kestävyden periaatteita ja käyttää pohdiskelevia ja strategisia työkaluja vastustuksen ja turhautumisen voittamiseksi ja siten merkittävän muutoksen aikaansaamiseksi.
Asenteen tavoite	Omaksua proaktiivinen ja vastuullinen asenne kestävyttä kohtaan, osoittaa sitoutumista, itsetehokkuutta ja motivaatiota toimia sekä yksilöllisesti että kollektiivisesti, vakuuttuneena siitä, että jokainen valinta ja toiminta edistää merkityksellisesti parempaa tulevaisuutta.
Arviointikriteeri: lause tasolle 0	Ei osoita vastuuntuntoa tai motivaatiota osallistua kestäväan kehityksen ponnisteluihin eikä vielä tunnista päivittäisten valintojen tai toimien laajempaa vaikutusta.
Arviointikriteeri: lause tasolle 1	Alkaa osoittaa kasvavaa vastuuntuntoa ja sitoutumista kestäväan kehitykseen, osoittaa alkavaa aktiivisuutta ja tietoisuutta siitä, että toimilla on laajempia seurauksia.
Arviointikriteeri: lause tasolle 2	Osoittaa aktiivista, sitoutunutta ja luottavaista suhtautumista kestäväan kehitykseen, ottaa vastuun teoistaan ja inspiroi sekä yksilöitä että yhteisöjä huolehtimaan ihmisistä ja planeetasta.

4 Vinkkejä käyttöönottoon

GREENVERSITY CORE -ohjelmaa täydentää niin kutsuttu **GREENVERSITY PATHWAY**, joka on käytännöllinen, jäsennelty opas, jonka tarkoituksena on tukea opettajia GREENVERSITY-viitekehityksen tehokkaassa käyttöönotossa. Se tarjoaa ohjeita ja ehdotuksia, jotka helpottavat kestävä kehityksen osaamisen integroimista opetussuunnitelmiin. GREENVERSITY PATHWAY sisältää myös olennaisia ohjeita GREENVERSITY CORE -viitekehystä soveltavien koulutusohjelmien standardoituun akkreditointiin, mikä varmistaa yhdenmukaisuuden ja laadun eri oppilaitoksissa. Sovittamalla ohjelman tavoitteet tunnustettuihin osaamisviitekehityksiin ja tarjoamalla selkeät arviointikriteerit PATHWAY auttaa oppilaitoksia saamaan virallisen tunnustuksen kestävä kehityksen edistämistyöstään. Tämä lähestymistapa edistää kestävä kehityksen koulutuksen johdonmukaisuutta, skaalautuvuutta ja uskottavuutta, jolloin opettajat voivat tarjota vaikuttavia oppimiskokemuksia, jotka täyttävät oppilaitoksen ja globaalit kestävä kehityksen tavoitteet.

Seuraavassa on kuitenkin lueteltu joitakin metodologisia vinkkejä GREENVERSITY CORE -mallin toteuttamiseksi korkeakoulutuksessa:

- **Kestävyyden arvojen toteuttaminen:** Edistä eettistä pohdintaa ja sitoutumista integroimalla keskusteluja oikeudenmukaisuudesta, luonnon kunnioittamisesta ja kestäväyden etiikasta kaikkiin kursseihin. Käytä esimerkiksi pohdiskelevia aktiviteetteja ja tapauskeskusteluja, jotka yhdistävät arvot todellisiin kestäväyden haasteisiin.
- **Hyväksy monimutkaisuus:** Kannusta systeemiseen ajatteluun ja monialaisiin lähestymistapoihin, jotka korostavat ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen liittyvien tekijöiden keskinäisiä yhteyksiä. Voit esimerkiksi syventää ymmärrystä sisällyttämällä ongelmalähtöistä oppimista ja kokonaisvaltaista, eli moninäkökulmaista analyysia.
- **Kuvittele kestävä tulevaisuus:** Kehitä ennakoitukykyä ja luovuutta ottamalla opiskelijat mukaan skenaariosuunnitteluun ja tulevaisuuteen suuntautuneisiin projekteihin.
- **Toimi kestävä kehityksen puolesta:** Edistä aktiivisia oppimisstrategioita, kuten yhteisön osallistumista, palvelun oppimista ja osallistavia hankkeita, jotka vaalivat toimijuutta, muutosta edistävää toimintaa ja kansalaisvastuuta.

Yleisesti ottaen ei ole tarvetta muuttaa tapaa, jolla opettajat välittävät opetussuunnitelmiaan, vaan riittää, että **avataan mieliä ja keskitytään sisällyttämään kestävään kehitykseen perustuva ajattelutapa sisältöön ja toimintaan poikkitieteellisenä näkökulmana.**

Lukijaa viitataan muihin GREENVERSITY-hankkeen raportteihin, jotka ovat saatavilla sekä verkkosivustolla (www.greenversity.eu) että avoimessa arkistossa (<https://zenodo.org/communities/greenversity>).

5 Johtopäätökset

Kestävyyden ja vihreän ajattelun sisällyttäminen korkeakoulutuksen opetussuunnitelmiin on välttämätöntä, jotta ammattilaisille voidaan antaa kestävään tulevaisuuteen tarvittavat osaamiset. Tämä integrointi edistää sukupolven kasvua, joka kykenee vastaamaan monimutkaisiin ympäristöhaasteisiin systemisen ajattelun, innovaatioiden, yhteistyön ja eettisen johtajuuden avulla. Kun yliopistot muuttuvat kestävyys tiedon ja käytännön keskuksiksi, ne toimivat katalyyttinä globaalien vihreän talouden ja kestäväns tulevaisuuden edellyttämille yhteiskunnallisille muutoksille.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa eurooppalaisen kestävyysosaamisen kehittäminen tunnustettiin keskeiseksi poliittiseksi toimeksi, jolla edistetään ympäristön kestävyttä koskevaa oppimista koko Euroopan unionissa. Vastauksena tähän Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus (JRC) kehitti **GreenComp: The European Sustainability Competence Framework** -viitekehyksen, joka on tarkoitettu edistämään kestävyyskoulutusta kaikilla tasoilla. GreenComp määrittelee joukon kestävyysosaamisalueita, joiden tarkoituksena on auttaa oppijoita hankkimaan tietoja, taitoja ja asenteita, joita tarvitaan ajattelevaan, suunnittelemaan ja toimimaan empaattisesti, vastuullisesti ja huolehtien sekä planeetasta että kansanterveydestä. Sen kehittäminen perustui laajaan kirjallisuuskatsaukseen ja se rakennettiin kestäväns kehityksen koulutuksen ja elinikäisen oppimisen alojen asiantuntijoiden ja sidosryhmien kuulemisten pohjalta.

GreenComp rakentuu neljälle toisiinsa liittyvälle osaamisalueelle: ”**kestävyyden arvojen** toteuttaminen”, ”**kestävyyden monimutkaisuuden** hyväksyminen”, ”**kestävän tulevaisuuden** visioiminen” ja ”**kestävyyden edistämiseksi toimiminen**”. Jokainen alue sisältää kolme toisiinsa liittyvää osaamisaluetta, jotka ovat yhtä tärkeitä. GreenComp on suunniteltu ei-normatiiviseksi viitekehykseksi, ja se toimii ohjeellisena työkaluna koulutuksellisissa ja koulutushankkeissa, joiden tavoitteena on edistää kestävyysosaamista.

GREENVERSITY otti vastaan JRC:n kutsun soveltaa GreenComp-mallia yliopistoympäristöön ja kehitti erityisen kehyksen, **GREENVERSITY CORE:n**, joka soveltaa mallin periaatteita korkeakoulutukseen ja tukee systemisen ajattelun kehittämistä kestäväns kehityksen alalla yliopisto-opiskelijoiden, opettajien ja oppilaitosten keskuudessa. Tällöin GREENVERSITY-toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että osaaminen on merkityksellistä ja sovellettavissa **kaikilla tieteenaloilla** humanistisista ja yhteiskuntatieteistä tekniikkaan ja luonnontieteisiin.

GREENVERSITY CORE -kehys korkeakoulutuksen kestävyysosaamiselle on **tulosta jatkuvasta, perusteellisesta tarkistamisesta ja asiantuntijoiden välisestä vuoropuhelusta**. Se on muotoiltu huolellisesti aiempien tarpeiden arviointien ja terminologian perusteellisen tarkastelun perusteella, mikä takaa tarkan ja yhteisen ymmärryksen eri sidosryhmien kesken. Sen kehittämiseen osallistui jäsenneityjä työryhmiä ja osallistavaa päätöksentekoa, mikä edisti konsensusta ja monien näkökulmien ja asiantuntemuksen integrointia. Tämä iteratiivinen ja yhteistyöhön perustuva prosessi parantaa kehyksen vahvuutta ja joustavuutta, mikä mahdollistaa monipuolisten kestävyysosaamisten tehokkaan ratkaisemisen.

GREENVERSITY CORE -kehys **järjestää huolellisesti kunkin osaamisalueen erityisosaamisalueiksi, jotka on jaoteltu edelleen tietoon, taitoihin ja asenteisiin GreenComp-taksonomian mukaisesti, jotta ne ovat helpommin ymmärrettävissä**. Lisäksi on kehitetty **arviointikriteereitä**, joiden avulla opettajat ja oppilaitokset voivat ymmärtää, miten näitä osaamisalueita tulkitaan ja toteutetaan opetuksessa ja oppimisessa. Tämä kattava rakenne tukee johdonmukaista, mitattavaa ja mukautuvaa kestäväns kehityksen koulutusta korkeakouluissa.

GREENVERSITY CORE -viitekehyksen käyttöönotto korkeakoulutuksessa tuo useita tärkeitä etuja, jotka parantavat koulutuskokemusta ja sen vaikutusta.

- Ensinnäkin se **helpottaa integrointia** tarjoamalla selkeän, mukautettavan rakenteen, jonka opettajat voivat sovittaa yhteen eri oppiaineiden nykyisten opetussuunnitelmien kanssa, mikä minimoi häiriöt.

- Toiseksi kehyksen **merkitys** piilee sen kattavassa lähestymistavassa, jossa sisällytetään olennaiset kestävyiden osaamisalueet (tieto, taidot ja asenteet), jotka valmistavat oppijoita vastaamaan tehokkaasti monimutkaisiin ympäristö- ja yhteiskunnallisiin haasteisiin.
- Kolmanneksi, **transsendenssi** heijastuu sen kyvyssä edistää systeemistä ajattelua ja transformatiivista toimintaa, mikä antaa opiskelijoille mahdollisuuden toimia aktiivisesti muutoksen tekijöinä paikallisesti ja globaalisti.

Kaiken kaikkiaan **nämä edut varmistavat, että GREENVERSITY CORE -ohjelman toteuttaminen parantaa kestävä kehityksen koulutuksen laatua, merkitystä ja yhteiskunnallista vaikutusta.**

LÄHTEET

Abo-Khalil, Ahmed G (2024). Integrating sustainability into higher education challenges and opportunities for universities worldwide. *Heliyon*, 10 (9), e29946

Bianchi, G., Pisiotis, U. and Cabrera Giraldez, M., GreenComp The European sustainability competence framework, Punie, Y. and Bacigalupo, M. editor(s), EUR 30955 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2022, ISBN 978-92-76-46485-3, doi:10.2760/13286, JRC128040.

Echegoyen-Sanz, Y., Puurtinen, M., Mykrä, N., Gil, P., Vinha, B., Grecu, V., Martínez, L. M., Oliver, J., Emorine, A., Weclerke, F., Levikov, N., Torres-Mañá, C., Badia Valiente, J. D., & Serra-Añó, P. (2025). Use cases to include sustainability competences in higher education. Greeniversity Project (2024-1-ES01-KA220-HED-000257362). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17902465>

Gil, P., Costa, C., Gorgulho, M., Fernandes, A., Grecu, V., Levikov, N., Torres-Mañá, C., Oliver, J., Serra-Añó, P., & Badia Valiente, J. D. (2025). Sustainability skills for citizens: demands from the environmental, economic and social spheres. Greeniversity Project (2024-1-ES01-KA220-HED-000257362). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17674275>

Munif, A. R. (2024). Advancing Sustainable Skills: Integrating Green Competencies in Higher Education Curriculums. *Green Environmental Technology*, 1(1), 1-9.

Sterling, S. (2011). Transformative learning and sustainability: sketching the conceptual ground, *Learning and Teaching in Higher Education*, Issue 5, 2010 -11, 17-33

Thoriq, A., & Mahmudah, F. N. (2023). Education for sustainable development (esd): a systematic literature review on curriculum development strategy design. *European Journal of Education Studies*, 10(5).

UNESCO (1997). International Conference Environment and Society: Education and Public Awareness for Sustainability. Thessaloniki, 8- 12 December 1997. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000117772>

UNESCO (2020). Education for sustainable development: a roadmap. ISBN: 978-92-3-100394-3

UNESCO. (2021). Berlin Declaration on Education for Sustainable Development: Learn for Our Planet, Act for Sustainability. UNESCO World Conference on Education for Sustainable Development (17–19 May 2021, virtual/Berlin). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381229>

United Nations. (1992). Report of the United Nations Conference on Environment and Development (Vol. I): Rio de Janeiro, 3–14 June 1992 (A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. I)). United Nations Publication.

United Nations General Assembly. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (A/RES/70/1). <https://docs.un.org/en/A/RES/70/1>

United Nations General Assembly. (2003). United Nations Decade of Education for Sustainable Development (A/RES/57/254). <https://undocs.org/en/A/RES/57/254>